

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Departement 1

Schulische Heilpädagogik PSS

Masterarbeit

„Streber!“ „Nerd!“ Aussenseiter! Oder doch nicht?

Das Erleben von Hochbegabten Kindern im Alltag in Bezug auf ihre Peers

Eingereicht von Manuela Schnyder

Begleitende Mentorin: Waltraud Sempert

Experte: Andreas Schindler

Dezember 2013

Abstract

Hochbegabte Kinder sind in der Sonderpädagogik eine eher vernachlässigte Gruppe. Und doch sind sie ein sonderpädagogisches Phänomen, welchem Beachtung geschenkt werden soll.

Die Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Befindlichkeit von Hochbegabten in Bezug auf ihre Peers. Bekannt ist, dass es Hochbegabten oft schwerfällt, sich mit Gleichaltrigen auseinanderzusetzen. Das Ziel der Arbeit ist nun, einen Beitrag zu leisten um die Frage zu beantworten, wie sich diese Kinder im Alltag, in Bezug auf ihre Peers fühlen.

In Anlehnung an die Experience Sampling Method nach Hektner, Schmidt und Csikszentmihalyi (2007), soll ein Einblick in die Gefühle von Hochbegabten, gewonnen werden. 5 Kinder stellten sich zur Verfügung genau Auskunft über ihr Befinden zu geben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder sich grundsätzlich wohl fühlen mit ihren Peers, oftmals aber ihre Zeit lieber mit älteren Kindern oder alleine verbringen.

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	5
1.1. Persönlicher Bezug zum Thema	5
1.2. Ziel der Arbeit.....	6
2. Theoretische Grundlagen	7
2.1. Begriffe und Definitionen zum Thema.....	7
2.1.1. Intelligenz	8
2.1.2. IQ-Definition	9
2.1.3. Soziale Definition.....	10
2.1.4. Kreativität	11
2.2. Begabungsmodelle.....	11
2.2.1. Das Münchner Modell von Kurt Heller	11
2.2.2. Das drei Ringe Modell von Renzulli	13
2.2.3. Sternbergs Triarchische Intelligenztheorie.....	14
1.3. Diagnostik von Hochbegabung	16
1.3.1. Intelligenztests	16
1.3.2. Checklisten	17
1.4. Persönlichkeit und Peerbeziehung	18
1.4.1. Persönlichkeitsmerkmale von hochbegabten Kindern	19
1.4.2. Soziale Entwicklung und Peerbeziehung.....	22
3. Forschungsfragen.....	27
4. Methodisches Vorgehen.....	28
4.1. Forschungsmethode	28
4.1.1. Theoretische Grundlage Qualitative Auswertung.....	29
4.1.2. Theoretische Grundlagen der Experience Sampling Method	32
4.1.3. Anwendung der Experience Sampling Method	33
4.1.4. Instrumente zur Datenerhebung mit der Experience Sampling Method	34
4.1.5. Die Teilnehmer.....	37
4.1.6. Die Durchführung der Befragungswoche.....	39
5. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse.....	40
5.1. Auswertung der Fragebogen und Einteilung in Kategorien	40

5.1.1.	Ergebnisse der Auswertung in Diagrammform.....	41
5.1.2.	Transkription und Auswertung der Interviews.....	47
5.1.3.	Kritik der Forschungsmethode und des Interviews.....	48
5.2.	Ergebnisse der Studie	49
5.2.1.	Kategorie: Klassenkameraden	49
5.2.2.	Kategorie: Freunde	51
5.2.3.	Kategorie: Alleine sein	52
6.	Rückblick und Diskussion der Ergebnisse.....	53
6.1.	Beantwortung der Forschungsfrage.....	55
6.2.	Zielerreichung und ein Blick in die Zukunft	55
7.	Evaluation Praxisbezug	57
8.	Schlusswort und Dank	58
	Literaturverzeichnis	59
	Abbildungsverzeichnis.....	61
	Anhang.....	62

Titelbild: Selbstbildnis eines Hochbegabten Kindes

1. Ausgangslage

Das Thema Hochbegabung wird in der Sonderpädagogik nur am Rande diskutiert. Zu unwichtig, so erscheint es manchmal, in der Fülle aller anderen heilpädagogischen Themen. Und doch: Hochbegabte Kinder leiden oft genauso wie andere Kinder mit speziellen Bedürfnissen unter ihrer Situation. Jedoch ist es für das Umfeld schwer, diese Probleme zu sehen, da Hochbegabte dazu neigen, ihre Gefühle und Probleme zu verstecken. Nur nicht auffallen scheint die Devise zu sein. Lieber in der Schule versagen, als ausgeschlossen zu werden.

Hochbegabte Kinder werden von ihrer Umwelt immer wieder als speziell oder sonderbar wahrgenommen. Besonders ihren Peers fällt es schwer, sie zu verstehen, da sie sich mit ihren Aussagen oder Überlegungen nicht altersgemäss verhalten und so ihre Umwelt oft überfordern (Mönks & Ypenburg, 1993 und Billhardt, 1996). Sie überfordern sowohl Kinder als auch Erwachsene. Hochbegabte Kinder gelten als „anders“ und nicht selten als „schwierig“ oder gar als arrogant weil viele von ihnen über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügen. Sie hinterfragen Alles und Jeden.

Viele Hochbegabte sind bereits als Kind isoliert. Die meisten von ihnen wünschen sich gute Freunde. Einige Kinder, erfahrungsgemäss meist Mädchen, versuchen ihre Fähigkeiten zu verstecken, um ein grösseres soziales Umfeld zu erleben (Berk, 2011). Jungen hingegen neigen eher zu auffälligem oder aggressivem Verhalten, um ihre Hochbegabung nicht preiszugeben.

1.1. Persönlicher Bezug zum Thema

Als Mutter eines hochbegabten Tochter musste ich oft mitansehen, wie andere Erwachsene und insbesondere Kinder erstaunt und teilweise verständnislos auf meine Tochter und ihre Worte oder Taten reagierten. Dies begann bereits als Kleinkind und wurde im Laufe des Kindergartens immer ausgeprägter. Sie wollte bereits am ersten Tag die Führung des Kindergartens übernehmen und stellte die Kindergärtnerin immer wieder in Frage. Der Umgang mit Gleichaltrigen fiel ihr immer sehr schwer und es gelang ihr nie, sich in ihre Altersgruppe einzufügen. Als ein Kind eines Tages auf mich zukam und mir erklärte, dass meine Tochter halt einfach „anders“ sei fing ich an, mir Gedanken zu machen, wie und warum sie denn anders ist. Durch die Arbeit als schulische Heilpädagogin in ihrer Klasse bekam ich hautnah mit, wie sie in der ersten Klasse anfang, sich gegen den Unterricht zu sperren. Sie provozierte ihren Lehrer ununterbrochen und weinte zu Hause häufig. Während des Unterrichts lief sie von Pult zu Pult und gab den anderen Kindern Erklärungen zu ihren

Aufgaben. Auf mein Verlangen wurde sie dann beim Schulpsychologen abgeklärt und ihre Hochbegabung erkannt. Durch diese Erlebnisse geprägt fing ich an, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob nur meine Tochter so ist oder wie sich wohl die anderen hochbegabten Kinder in solchen Situationen fühlen, in welchen sie als „anders“ wahrgenommen werden. Durch meine Arbeit in der Begabtenförderung wo ich auf andere ähnliche „speziellen“ Kinder traf, wurde diese Thematik dann auch mit den hochbegabten Kindern selber aufgenommen und mit mir diskutiert.

All diese Erfahrungen brachten mich schliesslich auf mein Thema für die Masterarbeit. Im Schulsystem sowie in der Heilpädagogik kommt das Thema der Aussenseiterrolle von Hochbegabten oft zu kurz oder erscheint als wenig beachtenswert. Doch für die betroffenen Kinder stellt die Aussenseiterrolle unter Umständen eine grosse Belastung dar.

Dem Befinden von Hochbegabten Kindern in Bezug auf ihre Peers soll in dieser Arbeit deswegen nachgegangen werden.

1.2. Ziel der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, Verständnis für die Situation zu wecken, in der sich viele Hochbegabte befinden. Ich möchte aufzeigen, wie schwierig es überhaupt ist, hochbegabte Kinder zu diagnostizieren und dass es nicht möglich ist, eine Diagnose nur aufgrund eines IQ-Wertes zu stellen.

Das Hauptanliegen aber ist, herauszufinden, wie sich hochbegabte Kinder in ihrer Situation fühlen. Ich möchte erfahren, wie sie sich ihr soziales Umfeld gestalten und aufzeigen, mit welchen Menschen hochbegabte Kinder vorzugsweise Kontakte knüpfen. Sind es Freunde in ihrem Alter (Peers)? Ältere Freunde? Andere Hochbegabte? Diese Arbeit soll ebenfalls dem Klischee des ausgestossenen Sonderlings entgegenwirken, dass hochbegabte Kinder umgibt.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Theoretischen Grundlagen dieser Arbeit beschrieben. Als erstes werden mögliche Definitionen von Hochbegabung und deren Diagnose vorgestellt. Dabei wird die Schwierigkeit aufgezeigt, eine zuverlässige Diagnose zu stellen. Anschliessend werden einzelne Modelle zur Hochbegabung genauer erläutert. Dazu gehören das Münchner Modell von Heller, Sternbergs Triarchische Intelligenztheorie sowie die Drei Ringe-Theorie von Renzulli.

Im dritten Teil wird die Entwicklung von sozialem Verhalten näher beleuchtet. Dabei wird der Fokus auf die Hochbegabung gelegt.

2.1. Begriffe und Definitionen zum Thema

Die Psychologie versucht seit jeher, verschiedene Bevölkerungsgruppen besser zu verstehen und einen Weg im Umgang mit diesen zu finden. Seien das ethnische Gruppen, gleichgeschlechtliche Menschen und vor allem auch Menschen mit Behinderung. Der Minderheit der Hochbegabten wurde jedoch lange Zeit kaum Beachtung geschenkt. Dabei stellt auch diese Gruppe eine Risikogruppe für Mobbing dar, ähnlich wie Homosexuelle oder Menschen mit anderer Hautfarbe.

„Nerd!“ und „Streber!“ sind Bezeichnungen, die hochbegabte Menschen, insbesondere Kinder, oft zu hören bekommen. Sie nehmen sich oft als Aussenseiter wahr, die nirgends richtig dazu passen und in kein gängiges Schema passen. „Irgendetwas stimmt nicht mit mir!“ oder „Ich bin irgendwie anders!“ sind Sätze, die von Hochbegabten geäussert werden (vgl. Silverman, 2013). Hochbegabte stellen oft bereits als Kind fest, dass sie anders sind als andere. Viele von ihnen versuchen dann, sich ihren Peers anzupassen oder ihre Intelligenz zu verstecken, um nicht als Aussenseiter abgestempelt zu werden. Dies kann zu grossen psychischen Problemen wie Depression, Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu schweren psychischen Störungen führen.

Der Begriff Hochbegabung ist keine neomodische Erscheinung. Schon sehr früh wurden Menschen mit herausragenden Fähigkeiten und Kenntnissen entdeckt. Als prominente Beispiele können Mozart oder Picasso mit künstlerischer Hochbegabung oder Einstein und Darwin mit wissenschaftlicher Hochbegabung genannt werden. Damals wurde jedoch häufiger der Begriff „Genie“ verwendet. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird von Psychologen und Pädagogen der Begriff „Hochbegabung“ verwendet. William Stern ist einer der bedeutendsten Psychologen, die sich mit diesem Phänomen befasst haben. Er gilt als

der „Erfinder“ des Intelligenzquotienten (IQ). Er war es auch, der sich intensiv mit der Intelligenz von Kindern und Jugendlichen befasst hat und für deren höchste Ausprägung den Begriff „Hochbegabung“ einführte (vgl. Stapf, 2010)

Eine einheitliche Definition von Hochbegabung gibt es nicht. Allein im deutschen Sprachraum hat W. Barth über dreissig verschiedene Definitionen gezählt (Auerbach, 2009). Vage Beschreibungen von Verhaltensweisen und eine umstrittene Zahl des IQs dienen als Hinweise, um bei einem Kind Hochbegabung zu diagnostizieren. Wesentlich bei der Diagnose von Hochbegabung sind das Interesse und die Motivation sowie die Kreativität (vgl. Reichle 2004). Rohrman und Rohrman (2010) zitieren Rost aus einem Vortrag, bei dem er sagte, dass Hochbegabung als die Extremvariante von Begabung anzusehen sei. Denn Begabung ist ein theoretisches Konstrukt, bei welchem sich nur die Leistungen und Verhaltensweisen beobachten lassen, beispielsweise eben bei einem Intelligenztest. In der Wissenschaft wird Hochbegabung meist als überragende kognitive Leistung betrachtet. Musische, sportliche oder künstlerische Begabung hingegen wird eher als Sonderbegabung betrachtet (vgl. Rohrman und Rohrman, 2010).

Pruisken (2005), stellt in seinem Buch „Interessen und Hobbys hochbegabter Grundschulkinder“ eine Auswahl aus der Fülle von Definitionen vor. Er bezieht sich dabei auf Lucito (1964). Dazu gehören:

- IQ- Definition
- Soziale Definition
- Prozentsatzdefinition
- Kreativität

Ab Kapitel 2.1.2. werden diese verschiedenen Definitionen genauer beschrieben. Dabei wird besonders auf die IQ-Definition, die Soziale Definition sowie die Kreativität eingegangen. Die Prozentsatzdefinition ist laut Pruisken mit der IQ-Definition zu verbinden. Um jedoch weiter gehen zu können, ist eine Definition von Intelligenz unumgänglich.

2.1.1. Intelligenz

Die Bezeichnung „Intelligenz“ leitet sich aus dem lateinischen ab und bedeutet „erkennen, begreifen, verstehen“. Intelligenz ist wie die Hochbegabung ein theoretisches Konstrukt, dass nur schwer nachzuvollziehen ist. „Trotz Jahrzehntelanger Forschung besteht (noch) keine (völlige) Einigkeit darüber, was Intelligenz eigentlich ist“ (Pruisken, 2005, S. 59).

Ursprünglich wurde von einer Zwei-Faktoren-Theorie ausgegangen. Spearman nannte 1927

bereits den Faktor g (g steht für „general“, also die allgemeine Intelligenz). Der Faktor g stellt die vorhandene angeborene Intelligenz dar. Als zweiter Faktor wurde s definiert (s steht für „specific“ und gilt „als Faktor für eine unbestimmte Anzahl spezifischer Formen von Intelligenz“ (vgl. Samhaber, 2012 in „News and Science, S.4)). Spearman's Schüler Cattell ging 1965 ebenfalls von zwei Faktoren aus. Er bezeichnete die eine als fluide Intelligenz, die andere als kristalline Intelligenz. Die fluide Intelligenz ist angeboren. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit mit Situationen und Problemen umzugehen, respektive sich flexibel anzupassen (vgl. Pruisken, 2005). Auf sie hat angelesenes Wissen praktisch keinen Einfluss. Die kristalline Intelligenz bezeichnet das durch Erfahrung und Erlernen angeeignete Wissen. Das angeeignete Wissen beinhaltet selbstverständlich auch das in der Schule Gelernte. (vgl. Samhaber, 2012 und Pruisken, 2005).

2.1.2. IQ-Definition

Die Definition der Hochbegabung über die Intelligenz ist die wohl am weitesten verbreitete Methode und ist zudem auch am einfachsten zu Überprüfen. Oftmals wird die IQ-Definition als einziges Mittel in der Diagnostik verwendet. Dies ist jedoch höchst umstritten, denn wie bereits erwähnt, sind sich die Forscher über die Definition der Intelligenz wenig einig. Klar ist lediglich, dass sowohl Hochbegabung als auch Intelligenz theoretische Konstrukte sind. Sicher ist, dass zu den Intelligenzfaktoren Einfallsreichtum, Flexibilität des Denkens und Wortgewandtheit zählen. Dies wiederum zeigt auf, dass Kreativität eine grosse Rolle spielt, wenn es um Hochbegabungsdiagnostik geht. Die kontroversen Diskussionen rund um die Theoriebildung beziehen sich vor allem darauf, ob Theorien wie von Spearman (1927) oder Terman, welcher jahrzehntelange Forschungen an Hochbegabten betrieb, mit einem Intelligenzfaktor „g“ in Verbindung mit verschiedenen anderen Faktoren oder aber die Modelle, welche viele unabhängige Intelligenzfaktoren postulieren, als aussagekräftiger zu sehen sind.

Die Definition der Hochbegabung über den IQ, der als Grenze den ungefähren Wert von 130 angibt, ist die älteste und zugleich einfachste. Der Vorteil der IQ- Definition ist die Erfassbarkeit und die Vergleichbarkeit. Auch wenn man heute weiss, dass der IQ variabel ist und unter anderem auch von der Tagesform abhängt, wird er noch immer als Referenz in der Begabendiagnostik verwendet. Dies geschieht hauptsächlich darum, weil der Mensch von Natur aus gerne einordnet und mit Zahlen etwas feststellt. Ausserdem ist es dadurch möglich, etwas Handfestes, nämlich den Intelligenztest vorzuweisen, um quasi zu beweisen, ob eine Hochbegabung vorliegt, oder nicht (vgl. Sternberg, R., Jarvin, L. und Grigorenko, E., 2011).

Im deutschen Sprachraum hat sich die Bezeichnung Hochbegabung für die Kinder, die über dem gängigen IQ- Wert von 130 (Prozentrang 98) bei Intelligenztests abschneiden eingebürgert. Folglich können die intelligentesten 2% der Bevölkerung als hochbegabt bezeichnet werden. Im englischen Sprachraum hingegen wird zwischen „mildly“ (top 10%) bis „extremly gifted“ (1:100'000) abgestuft.

Durch die Lektüre verschiedener Fachbücher zum Thema (vgl. Pruisken, 2005, Silverman, 2013 oder Stapf, 2010) hat sich folgendes als einstimmig gesichert herauskristallisiert: Hochbegabung setzt sich aus Intelligenz und anderen Faktoren zusammen. Dabei spielt nicht nur die hohe Intelligenz eine Rolle, sondern auch spezifische kognitive Fähigkeiten wie mathematische oder verbale Gewandtheit sowie nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale. Diese Faktoren, gepaart mit der Wechselwirkung mit Umweltfaktoren wie passender Anregungen und Anforderungsbedingungen in Familie und Schule sowie Motivation sind laut Terman Voraussetzung, um aussergewöhnlichen kognitive Leistungen erbringen zu können (vgl. Schilling, 2002).

Als Fazit kann man also sagen, dass die Intelligenz wohl eine wesentliche Rolle spielt, um als kognitiv hochbegabt bezeichnet zu werden. Die Hochbegabung kann aber nur in Verbindung mit den Wechselwirkungen aus Umweltfaktoren wie Familienumfeld und Anforderungen in der Schule zur Geltung kommen.

2.1.3. Soziale Definition

Viele bekannte Künstler wurden durch ihre herausragenden Arbeiten als hochbegabt bezeichnet. Daraus entstand die soziale Definition der Hochbegabung. Hierbei ist das Hauptkriterium die Fähigkeit eines Menschen, die von der Gesellschaft als herausragend anerkannt wird. Die Gesellschaft beeinflusst in diesem Falle die Definition, denn je nach Gesellschaft wird eine gewisse Fähigkeit als Hochbegabung zu bezeichnet oder nicht. So ist zum Beispiel die musische Fähigkeit je nach „Hörfähigkeit als mehr oder weniger wertvoll zu betrachten“ (vgl. Pruisken, 2005, S.65). Das heisst, dass eine sozial definierte Hochbegabung nur durch den Einfluss der Gesellschaft definiert wird. Je wertvoller eine Begabung respektive in der sozialen Definition "Talent" für die Gesellschaft ist, umso eher wird eine Person als hochbegabt bezeichnet.

2.1.4. Kreativität

Als weitere Möglichkeit, Hochbegabung zu identifizieren nennt Pruisken die Kreativität. Dies, so schreibt er, sei jedoch höchst umstritten. Wohl gibt es mehrere Tests, Kreativität zu messen, jedoch seien auch diese kaum empirisch belegt.

Sicher ist jedoch, dass Kreativität oftmals als ein Teil in der Diagnostik von Hochbegabung angeschaut wird. So zieht Renzulli sie bei seinem „drei Ringe Modell“ als eine von drei Merkmalen hinzu. Die Möglichkeit, kreative Lösungen zu finden, flexibles Denken und Handeln zählt er zu den Voraussetzungen, die Hochbegabte mitbringen.

2.2. Begabungsmodelle

Die Wissenschaft bietet verschiedenste Modelle zur Erklärung von Hochbegabung. Zu den wichtigsten gehören zum einen von Renzulli das „drei Ringe Modell“, das „Münchener Modell“ von Kurt Heller oder Sternbergs „Triarchische Intelligenztheorie“ (vgl. Stednitz 2009). Diese drei gängigen Modelle werden in diesem Kapitel kurz dargestellt. Interessanterweise wurden alle drei Modelle ungefähr zur gleichen Zeit entwickelt, nämlich in den späten 70er Jahren. Das Ziel aller Begründer war, ein Modell zu entwickeln, um überdurchschnittliche Fähigkeiten und Leistungen zu erklären, und zwar anders als nur durch einen Intelligenztest, nämlich umfassend, (vgl. Stednitz 2009). Während Renzulli und Heller ihre Modelle klar als Begabungsmodelle präsentieren, beschreibt Sternberg ein Modell, in welchem aufgezeigt wird, welche Arten von Intelligenz zusammenspielen müssen, um eine Hochbegabung zu identifizieren.

2.2.1. Das Münchener Modell von Kurt Heller

Heller lehrte lange Zeit als Professor für Psychologische Diagnostik und Evaluation an der Universität München. Er beschreibt in seinem Münchener Modell mehrere Faktoren, die zu einer Hochleistung beitragen. Er betont, dass neben den gängigen Intelligenztests, auch Leistungsmotivation und soziale Bedingungsfaktoren zu einer Hochleistung beitragen (vgl. Heller, 1991). Hochleistung steht hier, im Gegensatz zu einer Hochbegabung, für eine bereits umgesetzte Begabung. Die Hochbegabung steht hingegen für ein Vorhandensein von Potenzial, welches zuerst umgesetzt werden muss und nicht unbedingt zu einer Hochleistung führt (Minderleister). Zu den von Heller genannten Begabungsfaktoren gehören „intellektuelle Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten aber auch Musikalität oder Psychomotorik und eine praktische Intelligenz“ (Stednitz, 2009, S. 51). Hinzu kommen noch Zahlreiche Persönlichkeits- sowie Umweltmerkmale. All diese genannten Faktoren wirken auf die

Begabungsfaktoren ein und tragen schlussendlich dazu bei, ob eine Leistung erbracht werden kann oder nicht. Er kombiniert damit verschiedenste Aspekte, die auch bei anderen Begabungsmodellen vorkommen. Die praktische und kreative Intelligenz bezieht auch Sternberg in sein Modell ein, die künstlerische und soziale Kompetenz wird von Gardner erwähnt.

Der Vorteil von Hellers Modell liegt in den ausführlichen beschriebenen schulischen und außerschulischen Faktoren. So ist es möglich, Hellers Modell in jeder Entwicklungsstufe des Kindes einzusetzen, sowohl zur Erklärung von Hochbegabung als auch von Minderleistung. Zudem liegen Hellers Modell umfangreiche Forschungen zugrunde, welche diese Theorie stützen. Natürlich wird auch bei Hellers Modell über Vollständigkeit diskutiert und ob es auch über kulturelle Grenzen hinweg bestand hat. Ebenfalls wirft das Modell Fragen auf, weshalb Stressbewältigung und Leistungsmotivation mit verschiedenen Begabungsfaktoren in einer Wechselbeziehung stehen, laut Modell jedoch keine Wechselwirkung mit den Leistungsbereichen besteht.

Abb. 1 Münchner (Hoch) Begabungsmodell Heller (S. 67)

2.2.2. Das drei Ringe Modell von Renzulli

Renzulli gilt als renommierter Forscher im Bereich der Hochbegabung. Er hat vor allem die Begabungsförderung erforscht und daraus das bekannte Schulische Enrichment Modell (SEM) entwickelt. Dieses wurde von ihm und seiner Frau, welche ebenfalls als Expertin für Begabungsförderung gilt, erforscht und wird nun in vielen Ländern praktisch umgesetzt (vgl. Stednitz, 2009).

Renzulli hat als erster ein sehr einfaches Modell für Begabung entwickelt. Er nennt es das Drei-Ringe-Modell. Anders als von Renzulli beabsichtigt, wurde dieses Modell in Europa lange als Modell für Hochbegabung bezeichnet. Für ihn war es mehr ein Modell der Hochleistung (von ihm „creative productivity“) genannt. Renzullis Modell ist sehr praxisbezogen. Es beschreibt die drei Hauptkomponenten die zu Hochleistung führen.

- überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten
- Kreativität
- Motivation, dazu zählen Ausdauer und Leistungswillen.

Laut Renzulli findet im Überschneidungsbereich dieser drei Komponenten Hochleistung statt (vgl. Pruisken, 2005; siehe Abb. 2). Dabei gilt zu beachten, dass alle Bereiche gleichwertig sind. So reicht die Intelligenz alleine noch lange nicht aus, um als Hochbegabt zu gelten. Vielmehr kann Hochleistung herbeigeführt werden, wenn die drei Komponenten ähnlich stark ausprägt sind, die Intelligenz allein also nicht überragend sein muss. Hochbegabt ist demnach, wer die drei Komponente gut übereinander bringt und mit seiner Umwelt gut interagiert. Ebenfalls ist Renzulli der Meinung, dass „Menschen nicht immer überragende Leistungen zeigen, sondern nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Situationen“ (vgl. Stednitz, 2009).

Renzullis Modell wird vor allem von europäischen Forschern als „zu einfach“ oder „zu wenig akademisch“ kritisiert (vgl. Stednitz, 2009 oder Pruisken, 2005). Dies, so Renzulli, sei wohl darauf zurückzuführen, dass sein Modell sehr praktisch orientiert sei und vor allem für die Begabungsförderung entwickelt wurde (vgl. Stednitz, 2009). Als weiterer Kritikpunkt erwähnt Pruisken die dünne empirische Basis sowie die Möglichkeit, Underachiever zu entdecken.

Abb. 2. Hochleistungsmodell nach Renzulli. (Stedtnitz, 2009)

2.2.3. Sternbergs Triarchische Intelligenztheorie

Sternbergs Theorie befasst sich mit drei teilweise voneinander abhängigen Aspekten von Intelligenz. Hierbei unterscheidet er zwischen analytischer (komponentieller), praktischer (kontextueller) und kreativer (experimenteller) Intelligenz. Er gilt in der Forschung als einer der aktivsten und innovativsten Forscher der heutigen Zeit. Sein Forschungsgebiet ist seit jeher die menschliche Intelligenz. Neben vielen Büchern und Fachbeiträgen, die er zum Thema Intelligenz verfasst hat, hat er seine Ansätze immer wieder in internationalen Studien unterzogen (vgl. Stedtnitz, 2009).

Sein bekanntes Modell „die triarchische Theorie zur menschlichen Intelligenz“, erläutert drei voneinander Abhängige Aspekte von Intelligenz. Während die analytische Intelligenz jener traditionellen Sichtweise der Intelligenz am nächsten steht und sich durch traditionelle Intelligenztests erfassen lässt, gelten die anderen beiden Aspekte, die praktische und die kreative Intelligenz als neue Sichtweisen. Diese beiden wurden von anderen Forschern bis heute jeweils nur am Rande oder überhaupt nicht beachtet.

Die praktische Intelligenz ist die Fähigkeit, sich an ein spezifisches Umfeld anzupassen, soll heißen, seine Bedürfnisse oder eventuell sogar sein Umfeld anzupassen. Diese Intelligenz wurde bereits viel früher von Jean Piaget angesprochen und als Adaption bezeichnet (vgl. Stedtnitz 2009). Diese praktische Intelligenz lässt sich auch als Alltagsintelligenz oder als „gesunden Menschenverstand“ definieren.

Die kreative Intelligenz lässt sich wie im vorangegangenen Kapitel zwar teilweise messen, Sternberg allerdings geht noch einen Schritt weiter. Als kreative Intelligenz bezeichnet er die Fähigkeit, Fragen und Problemstellungen zu hinterfragen oder neue andersartige Lösungswege zu beschreiten, sowie experimentell mit Ideen umzugehen. Dies lässt sich mit Tests kaum messen.

Sternberg sagt, dass eine intelligente Person nicht zwangsläufig in allen drei Formen der Intelligenz stark sein muss, um als Hochbegabt zu gelten. Wichtig sei dabei nur, dass sich die Aspekte einigermaßen in Balance befinden. Ist ein Aspekt viel stärker ausgebildet als die andere, sei ein Erfolg schwieriger heranzuführen. Jedoch sagt er: „Eher weiss eine intelligente Person um ihre Stärken und Schwächen und kann diese Stärken nutzen um die Schwächen auszugleichen“ (Sternberg, Jarvin und Grigorenko, 2011, S. 76). So, gelingt es einem Menschen, auch mit einem unausgeglichene Profil, Erfolg zu haben. Damit sagt Sternberg aus, dass die Kombination der drei Aspekte, die er als Erfolgsintelligenz bezeichnet, relativ unabhängig von genetischen oder Umweltbedingten Faktoren sowie der Dauer der Schulbildung zum Erfolg führen. Da jeder Mensch entwicklungsfähige Stärken besitze, die durch individuelle Art verbessert werden können, sagt Sternberg, dass auch jeder Mensch seine persönliche Auffassung von Erfolg verwirklichen könne.

Sternbergs Modell, so fundiert sie sein mag, ist jedoch nur schwer in schulische oder berufliche Fördermodelle oder gar Selektionspraktiken zu transferieren.

Abb.3 : Triarchische Intelligenztheorie nach R. Sternberg

1.3. Diagnostik von Hochbegabung

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits erwähnt, gestaltet sich eine eindeutige Diagnose von Hochbegabung relativ schwierig. In diesem Kapitel sollen nun die Möglichkeiten zur Diagnose dargestellt werden.

Als erstes und weitaus geläufigstes Diagnoseinstrument ist der Intelligenztest aufzuführen. Er ist noch immer die häufigste Methode von Psychologen, eine Hochbegabung zu diagnostizieren und besitzt folglich einen hohen Stellenwert. Daneben bieten sich viele verschiedene Checklisten an, die häufig von Lehrpersonen verwendet werden, wenn eine Vermutung von Hochbegabung im Raum steht. Diese auch von Eltern oft verwendeten Mittel sollen kritisch beleuchtet werden.

1.3.1. Intelligenztests

Der Intelligenztest ist unter all den existierenden Diagnoseverfahren das geläufigste. Intelligenztests sind effektive Verfahren zur Erfassung von kognitiven Fähigkeiten. Intelligenztests sind in verschiedene Ausführungen vorhanden und eignen sich für Psychologen am ehesten, um eine Diagnose zu erstellen. Die nehmen darum einen zentralen Stellenwert in der Hochbegabendiagnostik ein.

Bei Intelligenztests werden grundsätzlich die kognitiven Aspekte der Intelligenz getestet. Dabei wird eine Grenze festgelegt (siehe Kapitel 2.1.1.) an welcher die Hochbegabten von den Normalbegabten getrennt werden. Da jedoch Intelligenz ein „facettenreiches Personenmerkmal ist und die Klärung des jeweiligen Konstruktverständnisses im Kontext der Hochbegabung häufig vernachlässigt wird“ (Preckel, 2010, S.19), werden nie alle Hochbegabten Kinder erfasst. Denn je nach beigezogenem Intelligenztest zur Diagnostik, werden unterschiedliche Schwerpunkte getestet und somit andere Kinder als hochbegabt identifiziert (vgl. Preckel 2010). Ebenfalls können nichtkognitive Hochbegabungen mittels eines Intelligenztests nicht erfasst werden. Preckel (2010) weist weiter darauf hin, dass es eine besondere Schwierigkeit darstellt, Kinder mit einseitigen Begabungen, zum Beispiel im räumlichen Denken, mittels Intelligenztests zu diagnostizieren. Einerseits liegt es daran, dass oft nicht die „richtigen“ Tests zur Verfügung stehen und somit eher einseitig sind. Er bezeichnet es deswegen als nötig, mehrdimensionale Testverfahren zu benutzen, die verbale sowie nonverbale Aufgaben beinhalten. Zu den gängigsten Tests in der Intelligenzdiagnostik gehören ganz klar der HAWIK IV (Hamburg- Welcher- Intelligenztest für Kinder- IV) (vgl. Petermann & Petermann, 2007). Der HAWIK IV erfasst die allgemeine Intelligenz mit Hilfe von 15 Untertests. In den Untertests werden mehr als 80 basale

Fähigkeiten getestet. Getestet werden auch das Sprachverständnis, das wahrnehmungsgebundene logische Denken sowie das Arbeitsgedächtnis und die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Eine grosse Unsicherheit bei der Interpretation von Intelligenztests stellt indes die Tatsache dar, dass bei hoher Begabung oftmals nicht alle Bereiche gleich gut ausgebildet sind und es darum zu einer erschwerten Interpretation für den Gesamt- IQ kommt. Als Schwachpunkt am HAWIK IV ist zu nennen, dass Kinder, die in anderen Testverfahren einen IQ-Wert von über 130 erzielten mit dem HAWIK einen niedrigeren IQ erzielten. Experten empfehlen deshalb bei Kindern mit einem IQ über 120, den Allgemeinen Fähigkeits- Index anzuwenden, welcher das Arbeitsgedächtnis und die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht mit einbezieht. So kann der vermutete Deckeneffekt beim HAWIK umgangen werden. Die fluide Intelligenz kann wegen dem mangelnden Schwierigkeitsgrad von Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit beim HAWIK nicht zufriedenstellend erfasst werden (vgl. Preckel 2010).

1.3.2. Checklisten

In der Literatur, oftmals Ratgeber, finden sich zahlreiche Checklisten, die mit verschiedenen Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmalen auf eine mögliche Hochbegabung hindeuten können. Bekannt empfohlen stammen unter anderen von Billhard (1997), Jost (2003), Mönks und Ypenburg (2000) oder Horsch, Müller und Spicher (2006), (Perleth, 2010). Allerdings gestalten sich die Kriterien und Items sehr unterschiedlich. Als Beispiele werden hier einige der häufigsten Items aus verschiedenen Checklisten aufgeführt:

Denken und Lernen:

Sprache, Detailwissen, logisches Denken, Gedächtnis, Konzentration und Lesefähigkeit.

Diese Faktoren sind zum einen Teil als fluide, zum Beispiel das logische Denken oder das Gedächtnis, zum anderen Teil jedoch kristalline Faktoren, wie die Lesefähigkeit oder das Detailwissen zu verstehen.

Arbeitshaltung und Interessen:

Perfektionismus, „Erwachsenenthemen“, Wissensdurst, Selbstständigkeit.

Hierzu gehört auch ein hohes Selbstbewusstsein. Hochbegabte sehen sich nicht selten älter als sie sind. Ihre Anforderungen entsprechen nicht denen Gleichaltriger.

Soziale Merkmale:

Ältere Freunde, Gerechtigkeitsempfinden, Einfühlungsvermögen, Sensibilität.

Auch die Entwicklung von Moral ist bei Hochbegabten weiter entwickelt als bei durchschnittlich begabten Kindern.

Merkmale der Entwicklung:

Energielevel/ Schlafverhalten, Entwicklungsablauf.

Bereits bei Säuglingen und Kleinkindern sind dieser Merkmale erkennbar. Die Entwicklung verläuft schneller als bei durchschnittlich Begabten. Oftmals können hochbegabte Kinder früher sitzen und sich fortbewegen.

Solche Checklisten eignen sich am ehesten für Lehrpersonen und Eltern und dienen als erster Hinweis auf eine mögliche Hochbegabung. Die Möglichkeiten, die eine Checkliste mit sich bringt, mag für viele Eltern oder Lehrpersonen eine Hilfe sein. Heller und seine Mitarbeiter haben jedoch an einer Stichprobe mit Items in der Münchner Hochbegabungstestbatterie festgestellt, dass von Lehrpersonen wie Eltern nur deutlich beobachtbare Items als zutreffend bezeichnet wurden. In der Forschung werden heute kaum noch neue Studien zu diesem Thema betrieben da sich bei früheren Studien herausgestellt hat, dass die Validität der Beobachtungen durch Eltern sehr unterschiedlich ist. Ausserdem neigen Eltern dazu, ihre Kinder zu überschätzen. Somit mag als erster Hinweis auf eine Hochbegabung eine Checkliste für Lehrpersonen nützlich sein, allerdings kann eine Checkliste niemals einen Intelligenztest ersetzen (vgl. Perleth 2010).

Zusammenfassend lässt sich so sagen, dass eine Diagnose von Hochbegabung nicht einfach zu stellen ist, respektive viele Faktoren aufweist, die es zu beachten gilt. Eine reine Intelligenzdiagnose reicht genauso wenig aus, wie eine Diagnose aufgrund einer Checkliste. Hochbegabung entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren sowohl Intelligenz, Neugierde und Umwelt.

1.4. Persönlichkeit und Peerbeziehung

Die soziale Entwicklung beginnt bereits kurz nach der Geburt, wenn das Neugeborene zum ersten Mal Kontakt mit der Mutter hat. Von diesem Moment an entwickelt das Kind immer mehr Möglichkeiten zur Kommunikation und sozialem Umgang. Hochbegabten Kindern wird nachgesagt, sich bereits sehr früh und anders respektive schneller als normalbegabte zu Entwickeln. Dies nicht nur im kognitiven, sondern oft auch im sozialen Bereich. Die

Wissenschaft ist sich da uneinig. Sicher ist jedoch, dass die kognitive und soziale Entwicklung analog bei durchschnittlich Begabten in etwa parallel verläuft. Nur bei extrem ausgeprägten Hochbegabungen, besteht die Möglichkeit einer Diskrepanz. In diesem Kapitel soll nun die Persönlichkeit von Hochbegabten genauer angeschaut und Unterschiede zu durchschnittlich Begabten aufgezeigt werden. Ebenfalls wird auf die soziale Entwicklung und die Peerbeziehung eingegangen und zusätzlich zur Definition auch die Wichtigkeit derer im Kindesalter aufgezeigt.

1.4.1. Persönlichkeitsmerkmale von hochbegabten Kindern

Lange Zeit polarisierten die Zuschreibungen von Persönlichkeitsmerkmalen bei Hochbegabten die Wissenschaft. Auf der einen Seite ging Hochbegabung mit weiteren Fähigkeiten und Tugenden einher. Auf der anderen Seite wurde Hochbegabung mit psychosozialen Problemen bis hin zu psychischen Störungen in Verbindung gebracht (vgl. Süess & Gyseler, 2006). Lange Zeit war die Ansicht weit verbreitet, dass Genialität und Wahnsinn nahe beieinander liegen. Erst die Terman-Studie bescheinigte Hochbegabte als „intelligenter, gesünder, stärker, gut angepasst, erfolgreicher in schulischen und außerschulischen Aktivitäten sowie beliebt bei anderen“ (Süess & Gyseler, 2006, S. 67). Wie bei durchschnittlich begabten Kindern sind auch bei Hochbegabten die Bedürfnisse, Motive und Interessen der Antrieb für das Handeln. Jedoch lassen sich doch kleine Unterschiede erkennen. Hochbegabte neigen stärker als durchschnittlich Begabte dazu, extrem hohe Anforderungen an sich und ihre Umwelt zu stellen. So kann es sein, dass hochbegabte Kinder durch ihre Tendenz zum Perfektionismus, sei es in den Anforderungen an eine selber geleistete Arbeit oder wegen den hohen Ansprüchen, die sie an ihre Mitmenschen (Eltern, Lehrpersonen usw.) stellen, als arrogant oder intolerant gelten, obwohl das von den Kindern absolut nicht beabsichtigt wird (vgl. Stapf, 2010).

Interessen und Neugierde

die Neugier stellt einen weiteren beobachtbaren Unterschied in der Persönlichkeit zwischen Hochbegabten und durchschnittlich begabten Kindern dar. Die Fragen von durchschnittlich begabten nach dem „Warum?“ wird von den Hochbegabten oftmals dadurch „überboten“, dass sie gezielt nach Details fragen und Schlüsse aus den Informationen ziehen, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Hier zeigt sich auch das grosse Bedürfnis nach geistiger Anregung (vgl. Stapf, 2010). Dies kann sowohl für die Lehrpersonen aber auch für die Eltern sehr anstrengend sein. Als Beispiel kann genannt werden, dass hochbegabtes Kind nicht

einschlafen kann, weil es von den Eltern noch mit Rechenaufgaben „gefüttert“ werden will. Wenn ein hochbegabtes Kind ein besonders interessantes Thema entdeckt, entwickelt es darin sehr schnell eine aussergewöhnliche Expertise (vgl. Stedtnitz, 2009). Die Motivation, welche immer der Motor für Leistung ist, ist dann extrem hoch und das Kind kann Aussergewöhnliches Leisten. Dies entspricht Renzullis Theorie der Hochleistung. Das gleiche Phänomen mit der geistigen Anregung zeigt sich auch bereits im früheren Kindesalter bei der Wahl der Spielsachen. Hochbegabte beschäftigen sich oftmals viel lieber mit Dingen, die Erwachsene auch benutzen, wie Computer, Telefone oder sonstige Geräte, deren Bedienung sie in den Bann ziehen kann. „Einfache“ Spielsachen werden eher vernachlässigt und Spiele mit kognitiven Sinn, zum Beispiel Lego, werden bevorzugt. Die von Gross in seiner Studie festgestellten Vorlieben für Brettspiele von Monopoly über Mühle bis Schach, erwähnt sowohl Stapf (2010) aber auch Pruiskin (2005). Terman beobachtete dieses Phänomen bereits 1925.

Denken

Wie bereits weiter oben erwähnt, verfügen Hochbegabte über eine grosse Fähigkeit, Höchstleistungen zu erbringen, welche aufgrund ihrer Denkweise zustande kommen. Stapf (2010) beschreibt in Ihrem Buch einige Forschungsergebnisse über die unterschiedlichen Denkprozesse von Hochbegabten und durchschnittlich begabten Kindern. Unter anderem verfügen hochbegabte Kinder über eine aussergewöhnliche Auffassungsgabe, die es ihnen ermöglicht, sehr schnell Zusammenhänge zu erkennen und daraus Schlüsse zu ziehen. Auch besitzen sie die Kreativität, ihre Denkweise jederzeit zu ändern und von einem womöglich falschen Gedanken auf einen ganz anderen zu kommen. Dies ermöglicht ihnen, komplizierte anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und immer wieder neue Ansätze auszuprobieren. Hier hilft bestimmt der oftmals ausgeprägte Hang zum Perfektionismus und die grosse Leistungsmotivation sowie die grosse Neugierde, die Hochbegabte besitzen, um zu einer Lösung des Problems zu kommen. Oftmals beschäftigen sich diese Kinder mit für Kinder völlig untypischen Themen. Sie machen sich Gedanken über den Sinn des Lebens, Umweltverschmutzung oder den Ursprung der Welt (vgl. Horsch, Müller & Spicher, 2006). Ebenfalls scheint bei Hochbegabten das Gedächtnis auffällig gut zu sein. Sie fallen oft dadurch auf, dass sie sich an kleinste Details zum Beispiel eines Urlaubs erinnern oder einen Weg, den sie einmal gefahren sind, sofort wieder erkennen können.

Persönlichkeit

In der Forschung wird der Begriff „Persönlichkeit“ nicht einheitlich verwendet. Oft wird er mit den Begriffen „Charakter“ und „Temperament“ umschrieben. Hier gibt es zwei ganz unterschiedliche Bilder, die von Wissenschaftler gezeichnet werden. Einerseits erwähnen Stapf (2010) und Silverman die These der verletzlichen Hochbegabten, die deutlich stärker und öfter von psychischen Erkrankungen betroffen sind als durchschnittlich Begabte. Andererseits wird das Bild der „Unverwundbarkeit“ (Stapf, 2010, S. 56), die Terman und Rost in ihren Thesen verwenden gezeichnet. Diese beschreiben Hochbegabte als psychisch stabiler und weniger Anfällig für Störungen als durchschnittlich begabte Kinder. Forscher, die Studien zu diesem Thema mit grösseren Gruppen von Kindern durchgeführt haben, kommen jedoch zum Schluss, dass „es kaum oder nur sehr geringen Unterschiede im Bereich des Temperaments zwischen Hochbegabten und Nicht- Hochbegabten gibt“ (Stapf, 2010, S. 57).

In Schulischen Belangen gelten Hochbegabte als leistungsfähiger als andere. Ebenfalls werden ihnen eine bessere Konzentrationsfähigkeit und eine höhere Leistungsmotivation attestiert. Es mag mit ein Grund sein, dass die Kinder oftmals flexibler im Denken sind als durchschnittlich Begabte. Ein anderes, für eine erfolgreiche Schulkarriere wichtiges Persönlichkeitsmerkmal, ist die Furcht vor Bewertungssituationen, die bei Hochbegabten weniger ausgeprägt zu sein scheint, als bei anderen (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006). Somit verfügen Hochbegabte Kinder oftmals über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Schon früh wollen sie anderen Kindern zeigen und helfen, etwas besser zu machen, oder aber sie haben ein ausgeprägtes Bedürfnis, die Führung in der Gruppe zu übernehmen. Dies führt gerade in der Schule (aber auch im Elternhaus) dazu, dass die Lehrperson in Frage gestellt und erst akzeptiert wird, wenn sie dem Kind klar aufzeigen können, dass das Verlangte auch notwendigerweise durchgeführt werden muss.

Weiter wird Hochbegabten eine schnellere Entwicklung der Moral und ein ausgeprägtes Empfinden von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zugeschrieben. Hier gehört ebenfalls hinein, dass Hochbegabte als wahrnehmungssensibel angeschaut werden. Sie scheinen eine gute Wahrnehmung zu haben, wenn es darum geht, Gefühle von anderen zu sehen und sich gut in deren Situation hinein zu versetzen (vgl. Stapf, 2010). Hochbegabten wird weiter eine hohe soziale Kompetenz zugeschrieben. Darauf wird im nächsten Kapitel noch näher eingegangen werden.

Schliesslich haben Hochbegabte oft ein verringertes Schlafbedürfnis, was vor allem für die Eltern sehr anstrengend sein kann. Dies beschreiben sowohl Hoyningen-Süess & Gyseler als auch Stapf. Dieses Phänomen lässt sich bereits bei Säuglingen und Kleinkindern beobachten und zieht sich bis ins Erwachsenenalter weiter. Es mag erstaunen, dass bei so

viel Neugierde und Interesse der Kinder, wenig Schlaf gebraucht wird. Bei hochbegabten Kindern scheint eine gewisse Angst vorhanden zu sein, etwas verpassen zu können (vgl. Wegg, Meckstroth und Tolan, 2007).

1.4.2. Soziale Entwicklung und Peerbeziehung

Soziale Entwicklung

Die soziale Entwicklung eines Kindes beginnt bereits im Säuglingsalter und entwickelt sich dann normalerweise parallel zu emotionaler und kognitiver Entwicklung weiter.

Bereits früh lassen sich Unterschiede zu durchschnittlich Begabten, respektive Hinweise auf eine Hochbegabung erkennen. Neben dem oben erwähnten geringeren Schlafbedürfnis, was bereits als Säugling auffällt, neigen hochbegabte Kleinkinder dazu, ihre Umwelt schneller und vermehrt zu entdecken als durchschnittlich Begabte. Sie fangen früher an, sich fortzubewegen und nach Beschäftigung zu verlangen. Falls in diesem Fall die Motorik noch nicht mitspielt, kann das zu grosser Unzufriedenheit führen. Oft scheint bereits da ihre Ausdauer durch und die Kleinen lassen nicht locker, bis sie ihr Ziel erreicht haben.

Die soziale Entwicklung hängt stark von den Umweltfaktoren ab. Kinder lernen in erster Linie von ihren Vorbildern. Sie ahmen die Menschen und deren Verhalten in ihrer Umwelt nach. Zuerst die Eltern und andere enge Bezugspersonen, später immer öfter auch ihre Peers. Sie beobachten sie und nehmen mit zunehmendem Alter immer mehr Kontakt auf. Das Spiel verläuft im Säuglings- und Kleinkindalter eher nebeneinander. Im Laufe der Zeit, in einem Alter von 2 bis 3 Jahren beginnen Kinder auch miteinander zu spielen. Im Kindergarten unterscheiden die Kinder immer mehr nach Geschlecht. Dabei sind Mädchen offener als Jungen. Wenn ein Junge zu häufig mit den „falschen“ Spielsachen wie Puppen spielt, wird er von den anderen Jungen schneller ausgegrenzt als das Mädchen untereinander tun.

Je älter Kinder werden, umso wichtiger wird die Gruppe der Peers. „Der Ausdruck Peer (Plural: Peers) entstammt dem englischen Rechtssystem und bezieht sich ursprünglich auf Personen gleicher gesellschaftlicher Position“ (vgl. Schilling, 2002, S. 3). In der Psychologie wird der Begriff allerdings als Synonym für „Gleichaltrige“ verwendet.

Gegen Ende der frühen Kindheit, also ungefähr ab Kindergartenalter, wird das Dazugehören für Kinder immer wichtiger. Dabei ist es besonders wichtig, von den anderen Kindern akzeptiert zu werden. Kinder, die nicht ins Schema passen werden schnell ausgegrenzt. Von der Norm abweichende Kinder werden abgestempelt und kommen kaum mehr zur Gruppe dazu. Ebenfalls werden sie dann zu Zielscheiben von Spott und Mobbing (vgl. Berk, 2011).

Hier können für hochbegabte Kinder erste Probleme entstehen. Die Akzeptanz unter den Peers nimmt einen so grossen Stellenwert ein, dass hochbegabte Kinder beginnen, ihr Verhalten zu ändern und demjenigen der Peers anzupassen. Nicht selten erbringen sie absichtlich schlechte Leistungen, um nicht zum Ziel von Spott zu werden. Wenn ein Kind trotzdem abgelehnt wird, kann dies zu schwerwiegenden Folgen wie Depressionen, Schwänzen von Unterricht, Schulabbruch, usw. (vgl. Berk 2011) mit sich ziehen.

In der Adoleszenz nimmt dann die Wichtigkeit der Peers nochmal eine grössere Rolle ein. Die Jugendlichen verbringen immer mehr Zeit mit ihren Peers was die Wichtigkeit des Dazugehörens noch einmal steigert. Zum Lebensmittelpunkt wird dann die Peergruppe. Die so genannten „Cliques“ werden für die Jugendlichen zu einer neuen Art Familie. Cliques sind zunächst auf die Mitglieder des gleichen Geschlechts beschränkt. Dabei spielen bei Mädchen, sehr viel mehr als bei Jungen, der Schulerfolg und die soziale Anerkennung eine massgebende Rolle. Diese Cliques werden manchmal zu Gruppierungen, die dann in der Schule ihre Bezeichnungen bekommen: z.B. „Streber“, „Sportler“, „Tussies“.

Peerbeziehung: Beliebt oder Aussenseiter?

Für diese Arbeit ist die Entwicklung von Peerbeziehungen bei hochbegabten Kindern der späteren Kindheit entscheidend und auf diese wird hier genau eingegangen.

Auch bei Peerbeziehungen von Hochbegabten kann die Wissenschaft in zwei Lager aufgeteilt werden. Auf der einen Seite stellte Terman in seiner Arbeit die These auf, dass hohe Intelligenz praktisch immer auch mit einer hohen Kompetenz an sozialem Umgang einhergeht. Daraus zog er den Schluss, dass hochbegabte Kinder auch immer bessere soziale Beziehungen pflegten als durchschnittlich Begabte. Weiter postulierte er, dass Hochbegabte nicht nur intellektuell den anderen Kindern voraus sind, sondern auch in nahezu allen anderen Persönlichkeitsbereichen im Durchschnitt besser angepasst sind. Diese These wurde später als „Terman-Mythos“ (Schilling, 2002, S. 48) bezeichnet. Andere Studien beschrieben Hochbegabte ebenfalls als ebenso oder sogar noch beliebter als durchschnittlich begabte Kinder. Allerdings konnte gezeigt werden, dass dieser Bonus in einem Alter von rund 13 Jahren verschwindet (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006).

Dieser These gegenüber steht die Annahme, dass hochbegabte Kinder häufiger unter einem Defizit an Peerbeziehungen leiden als durchschnittlich Begabte. Dies vor allem aufgrund ihrer entweder von sich selbst empfundenen oder aber auch der von ihrer Umwelt, zugeschriebenen „Andersartigkeit“. Ihre Denkweise, die sich von durchschnittlichen Kindern unterscheidet, ihre anderen Interessen und Fähigkeiten stellen im Umgang mit Peers oft nur

schwer zu überbrückende Hindernisse dar (vgl. Schilling, 2002). Diese Unterschiede sind besonders in den Kindergarten- und ersten Schuljahren am grössten und verringern sich im Laufe der Zeit. Oftmals ist es für die Kinder schwierig, in ihrem direkten Umfeld, in der Nachbarschaft oder der Schule Kinder zu finden, die ihre Interessen teilen und mit ihnen mithalten können. Diese Andersartigkeit oder die Schwierigkeit, andere ebenbürtige Spielpartner zu finden, kann zu Ausgrenzung führen. Um dieses, als soziale Stigmatisierung bezeichnetes Dilemma umgehen zu können, bleibt vielen dann nichts anderes übrig, als ihre Fähigkeiten zurückzuhalten oder sogar zu verstecken, um mit ihren Peers einen Umgang zu finden und akzeptiert zu werden. Dies kann zu einem inneren Konflikt führen mit dem die Hochbegabten nur schwer umgehen können (vgl. Webb, et. al., 2007). Wie für durchschnittliche Kinder gilt es auch für Hochbegabte zu erkennen, dass Gleichaltrige nicht immer und nicht in allen Bereichen ebenbürtig sind.

Diese beiden Thesen unterschieden sich diametral. In durchgeführten Befragungen von Hochbegabten in verschiedenen Studien kommt zum Ausdruck, dass der Unterschied zwischen Freunden und Klassenkameraden durchaus sichtbar ist. Schilling (2002) erwähnt in ihrem Buch die Studie von Mamaster, Chan, Watt & Wiehe von 1994, welche wissen wollten, wie Hochbegabte von ihren Klassenkameraden oder Freunden behandelt werden. Dort gaben 67% der Befragten an (bei 13% negativen Antworten), dass ihre Freunde sie, trotz ihrer Hochbegabung nicht anders behandeln. Bei Klassenkameraden lag diese Quote lediglich bei 35 % (26% positiv und 35% negative Antworten). Beachtenswert ist dabei, dass 53% der Hochbegabten positive soziale Vorteile wie "respektiert werden" angegeben haben, 87 % aber auch soziale Nachteile wie "Neid" oder "negative Stereotypisierung". Nicht nur in dieser von Schiller erwähnten Studie, sondern auch in anderen wird deutlich, dass kein grosser Anteil Hochbegabter an sozialer Benachteiligung zu leiden hat. Es scheint lediglich so, dass Hochbegabung positive wie negative Reaktionen auslöst. Silverman beschreibt wie bereits oben erwähnt ein eher düsteres Bild. Sie erwähnt folgendes Szenario:

„Ein 5-Jähriger Junge, der denkt wie ein 8-Jähriger, wird sich eher für Schach, oder Monopoly oder andere anspruchsvolle Spiele interessieren als andere Jungen seines Alters. Kleine Jungen scheinen grössere Probleme zu haben, Beziehungen zu Kindern einzugehen, die nicht ihrem Entwicklungsstadium entsprechen als Mädchen. Sie betrachten Spiele von durchschnittlich Begabten als „doof“ oder „Kindisch“.

Während durchschnittlich begabte Kinder oftmals spielen, um zu gewinnen, egal wie, ist ein 5-Jähriges begabtes Kind, welches wie ein 8-Jähriges denkt weiter. Es ist sehr Regelgebunden, wie es für 8-Jährige Typisch ist. So reagieren sie häufig mit Unverständnis und wollen nicht mehr mit durchschnittlich Begabten spielen.

(Silverman, 2013, S. 125)

Wie Silverman befürchten auch andere Autoren wie Reinhart, 1981 und Schmidt, 1977, dass bei hochbegabten Kindern die Gefahr psychosoziale Auffälligkeiten zu entwickeln, besonders ab dem 10. Lebensjahr gross ist. Diese überschneiden sich oftmals mit den Auffälligkeiten, die lernbehinderte Kinder zeigen. Dazu gehören Aggression und Impulsivität. Auch über Kinder mit einem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) wurde berichtet (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006). Die meisten Studien zeigen jedoch, dass solche Auffälligkeiten nur bei den wenigsten der hochbegabten Kinder auftauchen und wenn, dann meist in Zusammenhang mit Unterforderung.

Unterschiedliche Entwicklungen bei Mädchen und Jungen? Eine Genderdiskussion

Hochbegabte Männer kennt man seit Jahren. Hochbegabte Frauen hatten es seit jeher schwieriger. Nicht nur, als „Frau“ noch zu Hause für die Kinder da zu sein hatte. Auch heute noch ist es für hochbegabte Frauen schwieriger als für die Männer. Die Entscheidung zwischen Kindern und Karriere kann dabei einschneidend sein. Untersuchungen zufolge sind nur 6 % bis 9% der Universitätslehrstühle von Frauen besetzt und nur 10 Mal wurde

zwischen 1901 und 1990 der Nobelpreis an Frauen verliehen (vgl. Stapf, 2010). Seit der Terman Studie, wo 40% der Befragten hochbegabten Frauen angaben, Hausfrau zu sein, wurde der Verdacht grösser, dass die Lebenswege von Hochbegabten Mädchen sich deutlich von jenen der Jungen unterscheiden.

Geschlechterunterschiede sind bereits bei kleinen Kindern ersichtlich. Neben den körperlichen Unterschieden, Mädchen sind meist kleiner und feiner gebaut als Jungen, kann man auch in der Interaktion einen Unterschied feststellen. Stapf erwähnt in ihrem Buch, dass die Forscherinnen Jacklin und Maccoby, 1978 in einer Studie mit Vorschulkindern zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen sind. Bereits im Alter von 33 Monaten, veränderten Kinder ihr Sozialverhalten dem anderen Geschlecht gegenüber. Die Mädchen spielten bereits in dem Alter lieber mit Mädchen, Jungen bevorzugten Jungen. Am stärksten so Stapf, sei die Geschlechtertrennung im Alter von 6 bis 12 Jahren zu sehen.

In sozialen Situationen zeigen Mädchen meist ein weniger Aggressiveres Verhalten als Jungen. Schon als Säuglinge lächeln und lachen Mädchen mehr. Sie schauen das Gegenüber häufiger an und zeigen durch ihre Körpersprache Interesse am Gegenüber. Ganz besonders erwähnenswert ist die weibliche Fähigkeit nicht sprachliche soziale Reize zu erfassen. Es fällt ihnen einfacher diese Signale wahrzunehmen und darauf zu reagieren als für Jungen. Es wird gesagt, dass Mädchen ihre Emotionen stärker erleben und ausleben als Jungen. Die Konsequenzen daraus könnte nun sein, dass Mädchen durch ihre hohe soziale Sensibilität spüren, wenn andere Kinder ihre Fähigkeiten entdecken und sie diese darum eher zu verstecken versuchen als Jungen. Dies wird bei Stapf (2005) und auch bei Silverman (2013) beschrieben. Somit scheint auch geklärt zu sein, warum Hochbegabte Mädchen viel weniger häufig als Hochbegabt diagnostiziert werden als Jungen und gleichzeitig die Gefahr in die Minderleistung zu rutschen deutlich erhöht ist.

3. Forschungsfragen

Hochbegabung zu definieren und zu diagnostizieren, ist, keine einfache Aufgabe. Sie erfordert viel Wissen und es müssen verschiedenste Faktoren beachtet werden.

Das Verhalten von Hochbegabten, ihre Persönlichkeit und ihre Peerbeziehung war bereits Gegenstand diverser Forschungsarbeiten. Jedoch war es nie möglich, eine allgemeingültige Aussage zu machen. Es boten sich immer wieder verschiedene Ergebnisse und Aussagen. Die hochbegabten Kinder sind unterschiedlich. Sie unterscheiden sich untereinander wie auch von durchschnittlich Begabten. Einen Punkt, den ich während meines Literaturstudiums selten angetroffen habe war die Befindlichkeit der Hochbegabten? Wie geht es den hochbegabten Kindern im Umgang mit ihren Peers? Fühlen sie sich wohl? Fühlen sie sich anders? Geben sie sich gerne mit ihren Peers ab oder orientieren sie sich lieber an älteren? Lassen sie die Peers das spüren? Die Gefühle von Hochbegabten zu erforschen hat mich dazu bewogen, diese Arbeit zu schreiben. Aufgrund dieser Fragen und Unklarheiten in der Forschung habe ich für diese Arbeit folgende Forschungsfrage gestellt:

Wie ist (*gestaltet sich?*) die Befindlichkeit von Hochbegabten Kindern in Bezug auf ihre Peers?

4. Methodisches Vorgehen

Um das Erleben eines hochbegabten Kindes im Umgang mit seinen Peers erfassen zu können, ist es von zentraler Bedeutung, möglichst nahe am Geschehen zu Informationen und brauchbaren Aussagen zu kommen.

Eine geeignete erlebnisnahe erfassende Methode musste gefunden werden. Die Experience Sampling Methode schien dafür die richtige zu sein. Mit dieser Methode, welche im nächsten Abschnitt dieses Kapitels noch genauer beschrieben wird ist es möglich, die Kinder genau in ihrem Erleben zu befragen. Am Anfang werden die theoretischen Grundlagen dieser Forschungsmethode erörtert, bevor dann die Beschreibung zur Umsetzung in dieser Studie erörtert wird.

4.1. Forschungsmethode

Zu Beginn der Forschungsarbeit stellt sich beim Blick auf die Forschungsfrage die Frage nach der Forschungstypologie. Hier wurde in Anbetracht der Schwierigkeit, geeignete Kandidaten zu rekrutieren sowie das Thema der persönlichen Befindlichkeit, welches möglichst personennah erkundet werden möchte, die Frage nach einer quantitativen oder qualitativen Methode gestellt. Um möglichst viele genaue Informationen zu erhalten ist es wichtig, möglichst in direktem Kontakt mit den Kindern zu stehen. Also empfiehlt sich eine qualitative Methode. Da aber der Anspruch der genauen zeitgerechten Informationen besteht, um ein Umdenken der Situation durch die Kinder zu verhindern, eignet sich die Experience Sampling Methode (dt. Erfahrungs- Stichproben Methode). Diese ist jedoch für quantitative Studien ausgelegt. Sie wird nun in diesem Fall für einmal als qualitative Methode verwendet und dafür leicht angepasst.

Als erster Teil dieses Kapitels wird der theoretische Hintergrund der qualitativen Forschungsmethode erläutert (siehe Kapitel 4.1.1.). Hier gehört neben der Inhaltsanalyse auch die klassische Hermeneutik dazu, welche das inhaltliche Verstehen zum Thema hat. Anschliessend wird die ESM genau beschrieben (siehe Kapitel 4.1.2.) sowie die Entstehung der Methode kurz geschildert. In Kapitel 4.1.3. wird deren Anwendung erläutert. Schliesslich werden die Instrumente für die Datenerhebung im letzten Abschnitt (Kapitel 4.1.4.) werden vorgestellt.

4.1.1. Theoretische Grundlage Qualitative Auswertung

Für die theoretische Auseinandersetzung mit der Auswertung von qualitativen Studien, ist es schwierig, geeignete Literatur zu finden. Udo Kuckartz leistet hier einen grossen Beitrag, denn er beschreibt in seinem Buch „Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung“ (2012), sehr praktisch ausgelegt, die genaue qualitative Inhaltsanalyse. Auf diesem Buch werden die folgende Ausführungen gestützt sein. Als Basis dafür wird in seinem Buch die Rolle des Vorwissens, die klassische Hermeneutik beschrieben. Diese wird am Anfang des Kapitels erläutert. Anschliessend werden die Inhaltsanalyse als Grundlage der qualitativen Auswertung beschrieben.

Klassische Hermeneutik

Der Begriff „Hermeneutik“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „auslegen, übersetzen oder den Sinn einer Aussage erklären.“

Wenn man einen Text liest, dazu gehören auch Interviews oder Diagramme, möchte man ihn verstehen. Um das möglich zu machen, braucht es ein gewisses Vorwissen. Die Fähigkeit zu lesen, also Buchstaben und Wörter zu entziffern, ist das eine, aber zu verstehen, was diese Buchstaben und Wörter aussagen, das andere. Im Alltag gehen wir davon aus, dass wir uns verstehen. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Bedeutung des Gesprochenen muss erfasst werden, um Kommunikation zu betreiben. Wenn jemand nun aber ein Text liest, als Beispiel über die politischen Wirrungen in den USA, muss der Leser, Begriffe, wie „Demokraten“, „Republikaner“, „Obamacare“, usw. bereits kennen, um den Bericht verstehen zu können. Es muss also verstanden werden, was „Obamacare“ ist, um zu verstehen, was diese zum Ziel hat und warum solche Verwirrung darum herrscht.

Je besser wir in der Lage sind, Aussagen zu verstehen, umso mehr gelingt es, ein tieferes Verständnis für deren Bedeutung zu entwickeln. In dieser Arbeit ist es also zwingend nötig, ein Vorwissen zu haben, um Aussagen der Kinder im Interview verstehen zu können und daraus Schlüsse zu ziehen. Hermeneutik ist also (im deutschen Sprachgebrauch), „allgemeine Überlegungen zum Verstehen und insbesondere zum Verstehen und Interpretieren von Texten“ (Kuckartz, 2012, S. 30). Kuckartz nennt in seinem Buch in Anlehnung an Klafki (2001) die vier Kernpunkte der Hermeneutik, die von Bedeutung sind:

1. Beachtung der Entstehungsbedingungen

Damit meint er die Bedingungen, unter welchen ein Text, oder Interview entstanden ist. Wer kommuniziert mit wem? Beachtet muss ausserdem, wie sich die Beziehung des Interviewten mit dem Interviewer gestaltet

2. Hermeneutischer Zirkel

Die Grundregel des Hermeneutischen Zirkels ist das Verstehen des Einzelnen im Ganzen und umgekehrt. Man geht mit einem Vorwissen und Vermutungen über den Inhalt des Textes an den Text heran und entwickelt während des Lesens sein Wissen weiter.

Abb. 4. Hermeneutische Vorgehensweise in Anlehnung an Danner, (Kuckartz, 2012)

3. Hermeneutische Differenz

Alles was gedeutet wird, ist zuerst fremd. Erst durch den Deutungsprozess entsteht ein Verstehen. Darunter wird verstanden, dass die Differenz so gross ist, wie fremd uns etwas ist. So ist die hermeneutische Differenz in China, wo wir nichts verstehen viel grösser, als wenn wir in einem fremden Kanton etwas einkaufen und das Wort des Dialektes nicht auf Anhieb verstehen.

4. Angemessenheit und Richtigkeit

Hermeneutische Verfahren, haben den Anspruch, einen Text oder andere kulturelle Produkte richtig zu verstehen. Jedoch kann auch diese Methodik, wie jede andere, nicht garantieren, dass richtig verstanden wird. Je nach Vorwissen des Lesenden, wird etwas anders Interpretiert. Das Hermeneutische Verfahren betont jedoch, dass es

keine richtige oder falsche Interpretation, sondern nur mehr oder weniger angemessene gibt.

Die Inhaltsanalyse als Grundlage qualitativer Auswertung

Die Inhaltsanalyse, wurde 1910 von Max Weber ins Leben gerufen. Anfänglich wurde sie hauptsächlich zur Analyse von Medien, wie Zeitungsartikel und später auch Radiosendungen benutzt. Heute hat sie den Weg in die Sozialwissenschaft gefunden. Diese Art zu analysieren eignet sich hervorragend für die Arbeit in der qualitativen Forschung, da sie bereits seit über hundert Jahren erprobt ist und sich „mit vielen Problemen befasst (und sie auch teilweise gelöst hat), die sich bei der Auswertung qualitativer Forschungsdaten ebenfalls stellen“ (Kuckartz, 2012, S. 27). Die qualitative Inhaltsanalyse hat den Anspruch, nicht nur den Inhalt eines Produkts, sondern auch dessen Bedeutung zu erkennen. Sie geht damit noch einen Schritt weiter, als die ursprüngliche Inhaltsanalyse.

Das Vorgehen bei einer qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt Kuckartz in Anlehnung an Hopf, Rieker, Sanden-Marcus, & Schmidt (1995) in mehreren Schritten:

1) Entwicklung von Auswertungskategorien am Material

Das Material wird genauestens angeschaut. Die vorkommenden Aspekte werden notiert und in Kategorien eingeteilt. Die Aussagen der Befragten werden verstanden.

2) Erstellen eines Auswertungsleitfadens

Die Kategorien sollen jetzt beschrieben und eventuell ergänzt werden.

3) Codierung des Materials

Die Aussagen werden mit Hilfe der Kategorien eingeschätzt. Sie werden den Kategorien zugeordnet.

4) Quantifizierende Materialübersichten

Die Ergebnisse werden in Form von Tabellen dargestellt.

5) Vertiefende Einzelfallinterpretation

Einzelne Fälle werden vertieft interpretiert. Dazu werden ggf. bestimmte Fragestellungen verwendet. Die Fälle werden ausführlich beschrieben und Hypothesen aufgestellt.

4.1.2. Theoretische Grundlagen der Experience Sampling Method

Die Experience Sampling Method hat in den vergangenen Jahren an Bekanntheit gewonnen, da sich herausgestellt hat, dass sie sich gerade für eine alltagsnahe Forschung des Erlebens gut eignet (vgl. Roduner, Venetz, Aellig, Pfister, Schallberger, 2001). Die Methode, obwohl eher zeitaufwändig für die Testpersonen, lässt grundsätzlich einen tieferen und genaueren Einblick in das Erleben der Kinder zu. Dies liegt vor allem daran, dass sie, anders als ein einmalig auszufüllender Fragebogen, immer direkt im Erleben ausgeführt wird.

Eine systematische Phänomenologie

In Ihrem Buch „Experience Sampling Method, Measuring the Quality of Everyday Life“ (2007), beschreiben Hektner, Schmidt und Csikszentmihalyi, dass das Erleben einer Situation oder Tätigkeit diverse Teile des Bewusstseins beinhaltet. Gefühle, Gedanken und Sinneseindrücke werden dabei miteinander vermischt. So nimmt eine Person eine erste Situation nie gleich wahr wie eine zweite. Dies auch deshalb, weil wir von den vielen verschiedenen Eindrücken nur wenige verarbeiten können. Da die Gefühle gegenüber einer Situation schnell ändern können und im Nachhinein oft anders oder weniger genau sind als beim direkten Erleben, wurde nach einer Möglichkeit gesucht, die Gefühle und Gedanken der Erlebens direkt in der Situation zu erfassen. Dazu ist eine detaillierte authentische Beschreibung des Erlebens von Nöten (vgl. Roten- Zurbriggen & Stieger, 2008). Auch wenn die ESM durch die vorstrukturierte Vorgehensweise scheinbar einer genauen Beschreibung widerspricht, ist die systematische Phänomenologie der ESM ähnlich, respektive beinhaltet die gleichen Ziele, nämlich die subjektive Wahrnehmung des Erlebens einer Person. In diesem Fall liegt das Ziel in der Erfassung des Erlebens von Hochbegabten Kindern im Umgang mit ihren Peers.

Die Entstehung der ESM

Die erste Studie, die mit Pagern als Signalgeber gearbeitet hat, war eine Studie, die „Flow“-Erfahrungen im alltäglichen Lebens erfassen wollte. Diese Studie wurde unter anderem von M. Csikszentmihalyi von der Universität Chicago in den frühen 70er Jahren durchgeführt (vgl. Hektner, et al., 2007). Nachdem die Testprobanden zuerst gebeten wurden, ihre täglichen Erlebnisse in Tagebüchern festzuhalten, stellte sich heraus, dass diese Tagebücher bei der Auswertung jedoch nicht geeignet waren, da die Tagebücher nicht detailliert geführt wurden.

Folglich wurde nach einer neuen Möglichkeit gesucht, direkte Erlebnisse festhalten zu können und mit den Probanden in einem engeren Kontakt zu stehen. Es wurden dazu kurze Fragebogen entwickelt, die von den Probanden zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgefüllt werden mussten. Die Pager wurden programmiert und sendeten den Probanden die entsprechenden Signale. Es stellte sich bei der Analyse der Fragebogen heraus, dass die Informationen, die die Forscher dann bekamen extrem interessant und detailliert waren. So wurde die ESM langsam zu einer der besten und beliebtesten Forschungsmethoden, um das Erleben von Personen im Alltag zu erforschen.

Subjektive Selbstwahrnehmung

Die Schwierigkeit bei Fragebogen, die sehr viel persönliche Informationen von den Befragten verlangen ist die gleiche wie im alltäglichen Leben. Wie viel eine Person von sich preisgeben will, hängt vom Typ Mensch, aber auch der subjektiven Wahrnehmung ab. Eine Skala von 1 bis 6, die von „ich bin unglücklich“ bis zu „ich bin sehr glücklich“ reicht wird von jeder Person etwas anders wahrgenommen. Was bedeutet für mich „sehr glücklich“? Bedeutet es für mich das gleiche, wie für meinen Nachbarn? Wohl kaum. Nicht nur die persönliche Wahrnehmung, auch die Definition von „glücklich“ in meiner Kultur spielt bei der Beantwortung dieser Fragen eine Rolle (vgl. Hektner, et al., 2007). Das Erleben einer Person steht immer in Interaktion mit Anderen. Dabei ist es nicht entscheidend, ob es sich dabei um andere Menschen oder eine Situation handelt. Das Verhalten und Erleben der Situation wird also immer auch von aussen gesteuert und nicht nur durch die befragte Person. Für die Auswertung bedeutet dies, dass die Aussagen der Teilnehmer ernst genommen und immer als Teil von Einstellungen und Reaktionen seines Umfeldes zu verstehen sind (vgl. Roten-Zurbriggen & Stieger, 2008).

4.1.3. Anwendung der Experience Sampling Method

Die ESM findet Anwendung in Studien, die möglichst Lebensnah Daten von Personen in ihrem Erleben sammeln will. Dies ist in der vorliegenden Studie zum Erleben von Hochbegabten im Umgang mit ihren Peers der Fall und soll neue Informationen über hochbegabte Kinder und ihren sozialen Umgang liefern. Die Methode wurde entwickelt, um Personen inmitten ihres Alltags, während einer Tätigkeit oder Situation zu fragen „wie fühlst du dich gerade jetzt?“ Die Anwendungsgebiete der ESM erstrecken sich von der Persönlichkeitsforschung über die Arbeitspsychologie bis hin zur Paarforschung. Auch in der pädagogischen Psychologie findet sie ihre Anwendung (vgl. Roten-Zurbriggen & Stieger).

Wie Kinder sich in ihrer sozialen Umwelt und wie wohl sie sich mit ihren Peers fühlen, soll in dieser kleinen Studie erfahren werden. Dabei können durch die direkte situative Beurteilung des Erlebens der Kinder, die Verhaltensweisen und die Befindlichkeit im Umgang mit den Peers unter Umständen besser verstanden werden.

4.1.4. Instrumente zur Datenerhebung mit der Experience Sampling Method

Die ESM verwendet zwei Instrumente. Das erste und gleichzeitig zentrale Instrument ist der Erlebens-Stichproben-Fragebogen. Zur Ergänzung dazu wird in der ursprünglichen Form ein Schlussfragebogen verwendet. In dieser Studie aber wird der Schlussfragebogen durch ein Interview ersetzt.

Der Erlebens-Stichproben-Fragebogen (Anhang 1)

Die ESM zielt darauf ab, dass die Personen direkt in einer beliebigen Situation respektive Tätigkeit ein Signal erhält und möglichst sofort den kurzen Fragebogen ausfüllt. Dabei ist es von Bedeutung, dass der vorbereitete Fragebogen in Form eines kleinen Büchleins und ein Stift jederzeit vom Kind mitgenommen wird. Ebenfalls wird während dieser Zeit immer der Signalempfänger mitgenommen. In diesem Fall ist das ein Mobiltelefon, welches zur Verfügung gestellt wird. Die Kinder werden per SMS zum Ausfüllen des Fragebogens aufgefordert. Dadurch soll ein Einblick in das Erleben des Kindes im Alltag bekommen werden. Das möglichst sofortige Ausfüllen des Fragebogens ist bei der Instruktion der Kinder besonders hervorzuheben, damit eine wirklich Lebensnahe Sicht des Kindes erfahren werden kann und das Kind eine Situation nicht neu bewerten kann, bevor es den Fragebogen ausfüllt.

Das Entwerfen des Fragebogens und die Fragen gehören zu den wichtigsten Vorbereitungen. Zu beachten gilt besonders, dass der Fragebogen in relativ kurzer Zeit mit wenigen Worten oder Kreuzen ausgefüllt werden kann. Wichtig ist als erstes über die grobe Situation in der sich das Kind befindet einen Anhaltspunkt zu bekommen. Hektner et al. stellen dazu die Frage: „als du angepiepst wurdest, wo befandest du dich dann?“. Anschliessend gilt es herauszufinden, was das Kind in dieser Situation genau gemacht hat, und wer um das Kind herum war. Diese groben Angaben werden dann durch vertiefende Fragen zum Erleben ergänzt. Wichtig zu beachten dabei ist, dass die Beantwortung des Fragebogens in ca. 3 Minuten abgeschlossen sein kann, um die Tätigkeit des Kindes nicht unnötig lange zu unterbrechen.

Der Vorliegende Fragebogen stützt sich vor allem auf den Fragebogen der von Hektner et al. in „Measuring the Quality of Everyday Life“ benutzt wurde. Hektner und seine Mitarbeiter wollten darin die Erlebensqualität erforschen. Diese Vorlage gab wichtige Hinweise die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Besonders die Beschreibung der Gefühle und die anwesenden Personen sind hier wichtig.

1 Datum und Zeitangabe:

- Datum des Tages
- Zeitpunkt der Benachrichtigung
- Zeitpunkt des Ausfüllens (Dies für den Fall, dass das Kind zum Zeitpunkt der Benachrichtigung nicht erreichbar war (zum Beispiel, Schwimmunterricht)

2 Ort:

- Wo warst du zum Zeitpunkt der Benachrichtigung?

3 Gedanken und aktuelle Tätigkeit:

- Woran denkst du gerade?
- Was tust du gerade?

4 Befindlichkeit:

- Wie fühltest du dich, als du benachrichtigt wurdest?

7-stufige Skala von positiven und negativen Aktivierungen (p.A. und n. A.)
von *sehr* (p. A.) bis *weiss nicht/keins* bis *sehr* (n. A.)

- a. glücklich- traurig
- b. passiv- aktiv
- c. zufrieden- unzufrieden
- d. angespannt- entspannt
- e. einsam- geborgen
- f. beschäftigt- gelangweilt
- g. wohl- unwohl

5 soziale Situation:

- Wer war bei dir, als du benachrichtigt wurdest?
 - a. Allein
 - b. Mutter
 - c. Vater
 - d. Geschwister
 - e. Verwandte
 - f. andere Erwachsene
 - g. andere Personen, wer?
 - h. Lehrer /Lehrerin
 - i. Klassenkameraden
 - j. Freunde, wie viele? Mädchen- Jungen?
- Wie gerne warst du mit dieser Person zusammen?

Vierteilige Auswahl, ++ *sehr gerne* bis - - *sehr ungern*

6 Tätigkeiten seit der letzten Befragung:

- Zeitangaben von $\frac{1}{4}$ Stunde im Abstand von einer $\frac{1}{4}$ Stunde bis 2 Stunden
 - a. Spielen / Hobby
 - b. Zeit mit Freunden verbracht
 - c. Zeit allein Verbracht
 - d. Hausaufgaben
 - e. Im Haus sein
 - f. Draussen sein

Das Interview (Anhang 2)

Im Gegensatz zum Abschlussfragebogen, der ursprünglich von Hektner et.al. vorgesehen war, nach der Befragungswoche die ESM zu beenden, wurde in diesem Fall ein Interview gewählt. Dies einerseits, weil hier die ESM als qualitative Studie durchgeführt und nicht wie im Original als quantitative, wo eine persönliche Befragung aller Teilnehmer ein unannehmbarer Aufwand wäre. Bei der vorliegenden Arbeit aber, einer kleinen qualitativen Studie mit fünf Teilnehmern lässt sich eine Befragung mit Interview gut durchführen. Andererseits auch, weil durch die Interviews mit den einzelnen Kindern mehr und noch gezieltere Informationen zu ihrer Befindlichkeit erwartet werden können. Besonders bei Auffälligkeiten, die sich während der Durchführung ergeben.

Am Montag nach der Befragungswoche, wird darum mit jedem der Teilnehmer ein kurzes Interview geführt. Damit können allfällige Fragen, die sich aus den ausgefüllten Fragebogen ergeben geklärt werden. Im Interview können die Ergebnisse der Befragung unter Umständen ebenfalls diskutiert werden. Je nachdem wie sich die Kinder verhalten, können hier neue und genauere Ergebnisse zu den Fragebogen hinzukommen.

Interviewfragen für alle Teilnehmenden:

1 Beschreibe deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst.

2 Wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit deinen Klassenkameraden verbringst?

- Unterschied zwischen Unterricht/ Pause?

3 Was sind die glücklichsten Momente mit deinen Klassenkameraden?

- Was die glücklichsten mit deinen Freunden?
(Der Unterschied Freunde/ Klassenkameraden wird hier gemacht, da das eine nicht unbedingt mit dem anderen übereinstimmt respektive unterschiedliche Gefühle auslöst. Ebenfalls besteht die Möglichkeit von älteren oder jüngeren Freunden, welche dann nach Definition nicht mehr zu den Peers zählen würden.)

4 Wann geht's dir am besten?

- Momente, Zeiten, soziale Situationen

5 Wer sind deine besten Freunde?

- Wie alt?

6 Was verbindet euch?

7 Fühlst du dich manchmal unverstanden?

- Anders als die anderen?
- Warum?

Anschliessend an die allgemeingültigen Fragen, kommen je nach Bedarf noch zusätzliche Fragen hinzu (siehe Anhang 2a). Unklar bleibt jedoch, wie weit sich die Kinder sich öffnen und ihr Erleben schildern.

4.1.5. Die Teilnehmer

Kriterien für die Rekrutierung der Teilnehmenden waren folgende:

- ein ähnliches Alter (3. Bis 5. Klasse).

So ist sichergestellt, dass die Kinder sich ihrer Gefühle bewusst sind und sich äussern können.

- Ähnliches schulisches Setting

Die Kinder sind alle in einer öffentlichen Schule. Ob sie eine Klasse übersprungen haben oder in ihrer Stammklasse sind, ist weniger relevant. Es kann allerdings sein, dass dieser Fakt zusätzliche Informationen bringt.

- Diagnose Hochbegabung

Die Kinder sollten nachweislich hochbegabt sein. Dies kann aufgrund einer Schulpsychologischen /Psychologischen oder umweltbasierten Diagnose sein.

Die fünf Teilnehmenden Kinder sind bei der Durchführung zwischen 8 und 12 Jahre alt. Sie besuchen alle eine öffentliche Schule auf dem Land. Vier von den Kindern sind der Autorin durch die Arbeit als SHP bekannt. Im Normalfall sollten bei Studien unbekannte Teilnehmer gewählt werden. Da jedoch die Befindlichkeit ein sehr persönliches Thema ist und gerade hochbegabte Kinder sehr genau überlegen, wem sie was erzählen, empfindet die Autorin ihr gutes Verhältnis, welches sie mit den Kindern pflegt als Vorteil, um an gute Ergebnisse zu kommen. Das fünfte Kind wurde durch die Mutter des Kindes rekrutiert.

Von diesen fünf Kindern sind drei in ihrer Stammklasse und zwei haben eine Klasse übersprungen. Dies wird bei der Auswertung darum von Bedeutung sein, weil die Peers bei den Überspringern, zum Teil um einiges älter sind als bei den anderen.

Rekrutierung

Die Autorin hat die Kinder direkt angesprochen ob sie Interesse hätten, an einer kleinen Studie teilzunehmen. Es wurde bewusst darauf geachtet, dass keine genauen Informationen bezüglich des Themas bekannt gegeben werden, um die Resultate nicht vorgängig zu beeinflussen. Es war bei der Rekrutierung besonders wichtig, dass die Kinder eine grosse Motivation hatten, mitzumachen. Das Vorgehen wurde ihnen deswegen kindgerecht erläutert und sie bekamen Bedenkzeit. Ausserdem sollten die Älteren bei ihren Eltern um Erlaubnis fragen. Als die Kinder sich bereit erklärt hatten mitzumachen, wurde Kontakt mit den Eltern aufgenommen, um die Arbeit noch genauer zu erklären. Die Eltern waren ebenfalls sehr Interessiert am Thema und gaben sehr bereitwillig ihr Einverständnis.

Zum Schluss wurden noch die Lehrkräfte der Kinder informiert, damit die Kinder die Erlaubnis bekamen, das Mobiltelefon während der Befragungswoche immer bei sich haben

zu können. Die Lehrpersonen wurden genau Instruiert und angehalten, die Klasse über die Situation zu informieren.

4.1.6. Die Durchführung der Befragungswoche

Instruktion

Die Kinder wurden von der Autorin einzeln instruiert. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die Instruktion möglichst genau ablief und die Kinder keine Fragen mehr hatten. Bereits da zeigte sich, dass der letzte Teil des Fragebogens, wo sie die Zeitangaben machen mussten, der anspruchsvollste sein wird. Die rekrutierten Kinder erhielten dann ihr Befragungsheft mit 20 Fragebogen, einen Stift und, falls sie kein eigenes besaßen, ein Mobiltelefon. Die Kinder erhielten ebenfalls die Telefonnummer der Autorin und hatten so die Möglichkeit, jederzeit Kontakt mit der Autorin aufzunehmen um Fragen oder Probleme zu klären. Die Kinder wurden genau angewiesen, das Heft jederzeit bei sich zu tragen und möglichst sofort den Fragebogen auszufüllen. Die Kinder wurden informiert, dass die das Mobiltelefon während der Schule ausschliesslich für die Studie verwenden durften. Also nur zum Lesen der jeweiligen SMS. Beantworten mussten sie die SMS nicht. Dies wurde auch den Lehrpersonen auch so mitgeteilt. Es wurde allerdings offengelassen, ob die rekrutierten Kinder während den unterrichtsfreien Zeiten eine Antwort schicken dürfen.

Befragungswoche

Während der Befragungswoche wurden die Kinder pro Tag vier Mal benachrichtigt, um den Fragebogen auszufüllen. Die Zeitspanne lag zwischen 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Das Ausfüllen der Fragebogen ergab folglich insgesamt 20 Messpunkte pro Kind im Verlauf dieser Woche. Die Zeiten wurden vor der Befragungswoche per Los gezogen. Zu den jeweiligen Zeitpunkten bekamen die Kinder ein SMS mit dem Text: „Fülle bitte jetzt den Fragebogen aus“. Es wurde bewusst auf eine nette Begrüssungs- oder Grussformel verzichtet, um nicht Gefühle auszulösen, die eine Beeinflussung des Kindes zur Folge gehabt hätte. Natürlich ist es nicht auszuschliessen, dass die Kinder positive oder negative Gefühle entwickelten, wenn der Klingelton ertönte. Dies kann auf Scham oder andere unangenehme Gefühle, oder aber Freude über eine willkommene Abwechslung hindeuten.

Der Zufall wollte es, dass die Zeitpunkte meist relativ gleichmässig auf den Tag verteilt waren. So lagen meist die Hälfte der Zeitpunkte im Vormittag, eine davon meist während der Pause, die anderen am Nachmittag /Abend. So konnten wertvolle Ergebnisse zu den unterschiedlichen Gefühlslagen in Bezug auf die Peers der Kinder bringen.

5. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Am Ende der Woche wurden die Hefte zurückgegeben. Die Frage nach dem Verlauf der Befragung konnten die Kinder zumeist positiv beantworten. Der letzte Teil mit den Zeitangaben wurde als sehr schwierig empfunden. Ebenfalls bekundeten einige Kinder Mühe mit der Angabe von allen Gefühlen. Grundsätzlich fanden die Kinder die Woche allerdings spannend, wenn auch intensiv. Negative Erlebnisse seien weitgehend ausgeblieben, allerdings war es einem Kind etwas unangenehm, bei einer Tätigkeit im Verein zu unterbrechen und zwischendrin Fragen beantworten zu müssen.

Anschliessend konnten die Hefte ausgewertet werden. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt und ausgewertet. Die Auswertung kann mit Hilfe eines Diagramms dargestellt werden (siehe Kapitel 5.1.1.). Durch diese Auswertung entstanden Fragen, welche zu den bereits vor der Befragungswoche für das Interview vorbereiteten hinzukamen. Die zusätzlichen Fragen, wurden sehr individuell formuliert, um genauere Informationen von den Kindern zu erhalten. Dies vor allem bei Auffälligkeiten, die es zu klären galt. Nach den Interviews konnten diese Fragen in den letzten Teil der Auswertung (Kapitel 5.2.) einfließen.

5.1. Auswertung der Fragebogen und Einteilung in Kategorien

Die ausgefüllten Fragebogen enthielten bereits viele wertvolle Informationen, die es nun auszuwerten galt. Um eine gute Analyse vornehmen zu können wurden sie in nachfolgende (Gefühls-) Kategorien eingeteilt:

glücklich: in froher Zuversicht, erfolgreich (gem. Duden)

zufrieden: sich mit dem Gegebenen, den gegebenen Umständen, Verhältnissen in Einklang befindend und daher innerlich ausgeglichen (gem. Duden).

Beschäftigt: zu tun habend (gem. Duden).

Entspannt: frei von psychischen Belastungen (gem. Duden)

Aktiv: tätig, eifrig, zielstrebig (gem. Duden)

Ausserdem wurden diese Gefühle in Bezug zu den sozialen Kontakten gestellt. Hier heissen die Kategorien „Sozialform“:

Klassenkameraden: Kinder, mit denen man zur Schule geht, also nicht aussuchen kann, ob man mit ihnen Zeit verbringt oder nicht.

Freunde: Kinder /Jugendliche, mit denen man gerne und freiwillig Zeit verbringt.

Alleine: Ohne eine andere Person /Tier.

Mit diesen Kategorien wurde eine erste Analyse vorgenommen. Es konnte festgestellt werden, wo Auffälligkeiten im Verhalten oder in den Gefühlen vorkommen. Mit Hilfe eines Diagramms wurden diese Daten optisch dargestellt. Das Diagramm wurde folgendermassen berechnet:

$$\frac{\text{Anzahl Punkte einer Kategorie}}{\text{Anzahl Erwähnungen der Sozialform}}$$

Kategorie	Sehr	Ziemlich	Etwas	Keines	Etwas	Ziemlich	sehr	Kategorie-Gegensatz
Bsp. Glücklich	3	2	1	0	1	2	3	Bsp. Unglücklich

Als Beispiel: Das Kind kreuzt in der Woche bei der Kategorie „glücklich“ an und zusammengezählt ergibt das 10 Punkte. Diese Summe wird dann durch die Anzahl Erwähnungen der Kategorie „Sozialform“ dividiert. Dadurch erstand ein Wert, der sich mit den anderen Resultaten vergleichen liess.

5.1.1. Ergebnisse der Auswertung in Diagrammform

Durch diese Berechnung liessen sich Diagramme erstellen, die eine Aussage über das Verhältnis der Gefühle der Kinder gegenüber den Sozialformen ausdrückt. Die Diagramme geben eine erste Sicht auf das Befinden der Kinder.

In der qualitativen Forschung gibt es verschiedene Formen, die sich anwenden lassen. Eine beschreibt jeden Teilnehmer einzeln und schaut detailliert auf die einzelnen Ergebnisse bevor diese dann zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden. Ausserdem soll dem Leser die kurze Beschreibung des Kindes, den Mensch hinter den Diagrammen etwas näher bringen (vgl. Csikszentmihalyi et. Al. 2007).

Nachstehend werden die Diagramme Aufgeführt. Die Kinder, welche in ihrer Stammklasse sind, werden mit Kind1 bis Kind3 bezeichnet, die beiden Überspringer mit Kind4 und Kind5. Kind1 und Kind5 sind Mädchen, Kind2 bis Kind4 sind Jungen.

Die Unterschiede der Kinder sind bereits hier deutlich zu sehen. Zu jedem Diagramm auf den folgenden Seiten, werden die Ergebnisse kurz erläutert. Allfällige Auffälligkeiten werden benannt und mögliche Zusammenhänge erklärt.

Kind 1

Abb. 5: Diagramm Fragebogenauswertung Kind 1

Kind 1, Mädchen, 9 Jahre alt, besucht die vierte Klasse, Älteste von drei Geschwistern, Eltern sind Pädagogen

Sie scheint mit den Klassenkameraden nicht sonderlich glücklich zu sein. Allerdings auch nicht unglücklich. Dafür sehr beschäftigt während der Schule. Sie hat sich auch als eher aktiv

bezeichnet mit den Klassenkameraden. Die Zufriedenheit deckt sich mit dem glücklich sein. Wenn das Kind alleine ist, ist ein unausgeglichenes Profil zu sehen. Kind 1 zeigt einen relativ grossen Unterschied der ersten beiden Kategorien ("glücklich" und "zufrieden") im Bezug auf ihre Klassenkameraden und ihre Freunde. Da ergibt sich für das Interview die Frage nach dem Alter oder der Zusammensetzung der Freunde. Die Gründe für die guten Gefühle und die Beschäftigung während sie alleine ist, liefern ebenfalls Ergebnisse, die im Interview genauer geklärt werden können.

Kind 2

Abb. 3: Diagramm Fragebogenauswertung Kind 2

Kind 2, ein Junge, 11 Jahre alt, besucht die fünfte Klasse, Jüngeres von zwei Geschwistern. Ihm fiel es schwer, seine Gefühle auszudrücken. Dies widerspiegelt sich in der Auswertung, welche auf den ersten Blick wenig aussagekräftig wirkt. Auffallend ist jedoch seine erste Aussage, dass er mit seinen Freunden deutlich glücklicher ist, als mit seinen Klassenkameraden. Weiter zeigt sich ein extremer Unterschied der Beschäftigung und des aktiv Seins. In der Schule ist er kaum beschäftigt und sehr passiv. Hier entstehen offene Fragen, vor allem in Bezug auf den Schulstoff. Es war auffallend, dass er sehr ungern mit seinen Lehrpersonen zusammen ist, was eine mögliche Begründung für sein passives Verhalten im Unterricht sein kann. Im Gegensatz dazu gab er während der Stunde der

Begabungsförderung positive Rückmeldung in Bezug auf Beschäftigung, dem aktiv Sein und Zufriedenheit. Dies sowohl in Bezug auf die Peers als auch die Lehrperson.

Kind 3

Abb. 7: Diagramm Fragebogenauswertung Kind 3

Kind 3, ein Junge, 10 Jahre alt, besucht die vierte Klasse, Einzelkind mit erwachsenen Halbgeschwistern, seine Eltern arbeiten beide im pädagogischen Bereich.

Er scheint grundsätzlich glücklich zu sein. Dies sowohl alleine als auch zusammen mit Peers. Allerdings scheint er alleine doch glücklicher zu sein als mit seinen Peers. Auch die Zufriedenheit scheint hoch. Die Zeit mit den Klassenkameraden (also während der Schule) scheint wenig von Beschäftigung geprägt. Auffällig ist die Anspannung, die das Kind verspürt. Sowohl mit Klassenkameraden wie auch mit Freunden. Dies wird im Interview angesprochen werden. In der Schule mit Klassenkameraden ist er wenig aktiv. Das unterstreicht das Ergebnis der Beschäftigung. Da kommt die Frage auf, wie er in der Schule gefordert ist. Alleine scheint er glücklich und zufrieden sowie völlig entspannt zu sein. Interessant zu sehen, dass er da wohl eine passive Zeit genießt.

Kind 4

Abb. 8: Diagramm Fragebogenauswertung Kind 4

Kind 4, ein Junge, 8 Jahre alt, besucht die dritte Klasse, hat das zweite Kindergartenjahr übersprungen, Jüngster von drei Geschwistern, stammt aus Akademikerhaushalt.

Er scheint grundsätzlich glücklich zu sein. Der Unterschied zwischen den Aussagen „glücklich“ und „zufrieden“ gehen etwas auseinander. Zu der Beschäftigung während der Schule, also zusammen mit Klassenkameraden hat er keine Aussagen gemacht. Er scheint aber in der Schule etwas angespannt zu sein. Der Unterschied zu den Freunden oder dem Alleinsein ist da offensichtlich. Warum das so ist, wird im Interview hoffentlich erfahren werden.

Kind 5

Abb. 9: Diagramm Fragebogenauswertung Kind 5

Kind 5, ein Mädchen, 8 Jahre alt, hat die zweite Klasse übersprungen, besucht die vierte Klasse, Ältere von zwei Geschwistern, Eltern sind Hochschulabsolventen und Pädagogen. Sie scheint sehr glücklich und zufrieden zu sein. Ihr Profil ist sehr ausgeglichen. Die Ausnahme stellen hier die Angespanntheit und die Aktivität dar. Sie ist wenig entspannt in der Schule und auch weniger aktiv. Dies zieht sich jedoch bei allen Kindern durch und es stellt sich dir Frage, woran es liegt, dass die Kinder in der Schule so angespannt sind. Gerade bei Kind 5, das sonst sehr glücklich und zufrieden zu sein scheint, erstaunt diese Anspannung. Eine mögliche Erklärung dafür ist natürlich die spezielle Situation der Befragung in dieser Woche gewesen sein.

5.1.2. Transkription und Auswertung der Interviews

Nach der ersten Analyse der Fragebogen, wurden zu den bereits bestehenden Fragen, wie sie in Kapitel 4.1.4. aufgeführt sind, kamen spezifische Fragen für einzelne Kinder hinzu (siehe Anhang 2 a) Dies, um Auffälligkeiten, im Diagramm klären und eventuell offene Fragen beantworten zu können. Anschliessend wurden die Interviews transkribiert. Die Transkription wurde als Tabelle gestaltet, in welcher ersten Spalte befindet sich die Nummerierung der Aussagen. So ist es jederzeit möglich, die richtige Aussage zu finden. In der zweiten Spalte wird der Sprecher bezeichnet. Der Interviewer als „I“ und das Kind als „K1“ bis „K5“. Die Interviews wurden in Mundart geführt, für die Transkription jedoch in Schriftsprache übersetzt. Dies ermöglicht ein angenehmeres Lesen des Interviews. Um den Ausdruck der Kinder und der Interviewerin besser zu verstehen, wurden wenn nötig Körpersignale, nonverbale Aussagen oder gemachte Bewegungen aufgeschrieben. Diese sind jeweils in Klammern gesetzt. Kurze Pausen sind als drei Punkte (...) angegeben.

Der Inhalt der Interviews richtete sich in erster Linie auf die allgemeinen Fragen, die im Kapitel 4.1.4. erwähnt sind. Da diese Fragen für alle Beteiligten gleich waren, können daraus neue Ergebnisse entstehen oder die Diagramme bestätigt werden. Um einzelne offene Fragen zu klären, wurden unterschiedliche Fragen erarbeitet und den Kindern gestellt. Diese Fragen dienten hauptsächlich dazu, Auffälligkeiten bestätigen zu lassen. Diese Rückbestätigung durch die Beforschten nennt sich kommunikative Validierung und bedeutet, dass sich die Teilnehmer in den Ergebnissen ihnen vorgelegten Ergebnisse einer Studie wiedererkennen können (vgl. Mayring, 2002).

Die Kinder waren sehr nervös vor den Interviews. Dies erstaunte, da sie die Autorin gut kennen und das Vorgehen bereits besprochen wurde. Leider erwiesen sich dann einige der Kinder als eher wortkarg und rangen auch der Suche nach passenden Worten sichtlich mit sich selber. Sie waren sichtlich bemüht, nur „das Richtige“ zu sagen, obwohl sie genau instruiert wurden. Dieses Bemühen nach dem „Richtigen“, erstaunte wiederum nicht und wurde sogar etwas erwartet. War es doch mit ein Grund, weshalb die ESM als Forschungsmethode gewählt wurde.

5.1.3. Kritik der Forschungsmethode und des Interviews

Forschungsmethode Experience Sampling Method

Die Forschungsmethode ESM, wurde von der Autorin zum ersten Mal durchgeführt. Entsprechend gross war die Anspannung während der Durchführungswoche. Die vier Zeitpunkte waren im Rückblick vielleicht etwas knapp gewählt. Einerseits äusserten die Kinder, den Wunsch nach mehr. Einige Male wurde beim Punkt „woran hast du gerade gedacht?“ die Antwort, „wann kommt das nächste SMS“ geschrieben. Andererseits kann diese Aussage als abgelenkt von der momentanen Situation gedeutet werden. Um an noch bessere Resultate zu kommen, wäre eine zweite Woche interessant gewesen. Vor allem um zu untersuchen, ob die Ergebnisse ähnlich gewesen wären. Die Auswertung der Fragebogen zeigte dann aber gute Ergebnisse. Die Ergebnisse konnten als aussagekräftig angeschaut und gut verwendet werden. Die befragten Kinder scheinen ehrliche Antworten gegeben zu haben. Als Hauptargument kann wohl das direkte, in der Situation stattgefunden Befragen gebracht werden. Die Methode eignet sich hervorragend für diese Art von Studie. Die Studienteilnehmer haben die Möglichkeit direkt und für sich Fragen zu beantworten. Sie müssen im Moment niemandem Rede und Antwort stehen oder etwas begründen. Durch die Befragung direkt in der Situation ist es den Teilnehmenden kaum möglich, eine Situation nochmal zu überdenken und eventuelle Gefühle zu verändern. Dadurch entstehen ehrliche Angaben. Auch die Rückmeldung der Kinder selber war sehr positiv. Sie nannten die gleichen, oben aufgeführten Argumente, die es ihnen einfacher machte, Aussagen zu tätigen. Sie empfanden die Woche ebenfalls als sehr spannend und abwechslungsreich. Die Rückmeldungen waren rundum positiv und einige erwähnten sogar, dass die Woche extrem schnell vorüber gewesen sei. Hier mag vor allem bei den jüngeren Teilnehmern der Besitz eines Mobiltelefons eine Rolle gespielt haben.

Interview

Bereits bei der Suche nach einer geeigneten Forschungsmethode, wurde überlegt, dass gerade bei Hochbegabten, die Gedanken sehr weit gehen und sie sich genau überlegen, was sie bei direktem Fragen antworten würden. Als zusätzliches Instrument wurde dann jedoch das Interview einem Schlussfragebogen vorgezogen, um gezielte Fragen stellen zu können. Die Interviews waren von unterschiedlichem Erfolg: Einige Kinder, vor allem die eher offenen, hatten wenig Mühe, spontan Auskunft zu geben. Anderen fiel dies wirklich schwer. So waren knappe Antworten die Folge. Die Autorin erkannte, dass es einigen

sichtlich unangenehm war und konnte so nur wenig zu gewissen Themen nachbohren. Das Interview war absichtlich kurz gehalten, um die Kinder nicht zu sehr zu verunsichern. Denn trotz der Erklärung am Anfang der Studie, dass es keine falschen Antworten geben könne, kam von einem Kind die Frage, ob etwas falsch gewesen sei, bevor das überhaupt Interview begann. Es stellt sich deshalb die Frage, ob ein Schlussfragebogen die Kinder doch nicht die einfachere Methode gewesen wäre, die Befragung abzuschließen. Nur ist es sehr unsicher, ob dadurch ähnliche Antworten entstanden wären.

5.2. Ergebnisse der Studie

Nach den Interviews und deren Transkription, war es möglich, eine Analyse der Ergebnisse vorzunehmen. In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse aus den Diagrammen mit den Ergebnissen aus den Interviews kombiniert und präsentiert. Sie werden nach den Kategorien der Sozialformen geordnet und beschrieben. Um einzelne Aussagen zu unterstreichen und belegen zu können, werden sie mit Originalzitaten aus den Transkriptionen ergänzt. Sie werden, um die genaue Stelle im Anhang finden zu können, mit der Nummer des Kindes sowie der Zeilenzahl beschrieben.

5.2.1. Kategorie: Klassenkameraden

Allgemein scheint es, als wären die Kinder gerne mit ihren Klassenkameraden zusammen. Sie waren meist glücklich und zufrieden. Im Vergleich zu den zwei anderen Kategorien, „Freunde“ und „alleine“ natürlich jedoch in allen Fällen weniger. Fraglich ist nun, ob dies an den Peers selbst liegt, oder die Kinder jeweils im Zusammenhang mit dem Unterricht geantwortet haben. Sicher ist, dass in den Pausen ein minimal höherer Wert zu verzeichnen war, als während des Unterrichts. Dies kann auf eine Beeinflussung durch den Unterricht hindeuten oder darauf, dass Kinder generell glücklicher sind, wenn sie nicht in der Schule sind. Einige Kinder gaben an, während des Unterrichts deutlich angespannter zu sein, als mit ihren Freunden oder wenn sie alleine sind. Dies war doch sehr auffällig und auf Nachfrage bestätigten die Kinder ihre Aussage. Sie nannten als Gründe hauptsächlich, die Beziehung zu den Lehrpersonen, respektive das Tempo des Unterrichts. Kind 4 bezeichnet den Unterricht als "Stress pur":

Weil wenn du Unterricht hast, dann bin ich einfach immer gestresst. Uah, jetzt muss ich dieses Heft hervor nehmen und jetzt wieder das und dann das und so...“ (Kind 4, Z.56)

Die Antworten der Kinder deuten sehr darauf hin, dass sie sich sehr gut an ihre Umwelt anpassen können. Diese Fähigkeit, die jedoch auch die Gefahr birgt, sich selber zu verlieren, wurde bereits in Kapitel 2.1. erwähnt und scheint sich wiederum zu bestätigen.

Spannend, vor allem im Hinblick auf die Hypothese, dass hochbegabte Kinder anders seien als die anderen (siehe Kapitel 2.1. wo Silverman Kinder zitiert, die sich als „anders“ bezeichnen). Die befragten Kinder gaben alle an, sich grundsätzlich nicht anders zu sehen, als die anderen.

„Also manchmal, zum Beispiel bei einer Prüfung, die anderen sagen alle ihre Noten und ich traue mich das nicht zu sagen, weil sonst innerhalb von einer halben Minute weiss es die ganze Klasse“ (Kind 1, Z.32)

Sie brachten jedoch Beispiele hervor, die darauf hindeuten können, dass ihre emotionale und moralische Entwicklung derjenigen ihrer Peers weiter entwickelt ist:

„Also zum Beispiel, wenn ein Kollege, wenn er verliert, dann ist er nicht zufrieden, aber wenn er gewinnt. Also. Das ist ein ganz gutes Beispiel: also wenn er von sich aus 6:0 gewinnt, aber in Wirklichkeit ist es nur 5:0. Dann ist er nicht zufrieden, wenn man sagt, du hast jetzt 5:0 gewonnen. Er kann sich dann nicht zufrieden geben. Sondern nur so wie er denkt.“

„Und dann fühle ich wie. Es kann doch nicht sein!“ (Kind 3, Z. 42)

„Ja. Also im Kindergarten sind sie in einen Bach gefallen, weisst du, der da, wenn du aus dem Schulhaus gehst und dann zum Hof- Schulhaus, dort hinten, und alle sind weggerannt und nur ich bin da geblieben...“ (Kind 4, Z. 26)

Die Entspannung, war bei allen Kindern relativ gross, wenn sie Zeit mit ihren Freunden verbrachten. Auch dies deutet auf grosses Wohlfühlen hin.

5.2.2. Kategorie: Freunde

Die Freunde stellten in den meisten Fällen einen Teil der Klasse dar. Das waren immer Kinder, die die Befragten schon seit dem Kindergarten kannten, mit Ausnahme der Überspringer. Diese beiden Kinder bezeichneten aber ebenfalls einige der Mitschüler als Freunde. Freunde aus der ehemaligen Klasse hatten sie keine mehr. Und dies obwohl Kind 5 seine früheren Klassenkameraden als gleich gern gehabt bezeichnet hat:

„Also die waren auch alle nett. Meine beste Freundin hiess Celine und mein bester Freund Jano“ (Kind 5, Z. 42).

Mit den Freunden, wobei man die Gleichaltrigen ebenfalls als Peers zu bezeichnen kann, waren die Kinder generell glücklicher als mit den Klassenkameraden. Zum Teil sehr deutlich. Ganz extrem stellte sich der Unterschied in der Aktivität dar. Mit ihren Freunden waren sie sehr viel aktiver als mit ihren Klassenkameraden. Hier mag wieder der Unterrichtsfaktor eine entscheidende Rolle spielen, oder aber, dass sie mit ihren Freunden tun konnten was ihnen Spass macht. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die Kinder jeweils viele Freunde als gute Freunde bezeichnet haben. Es stellt sich die Frage, wie tief diese Freundschaft gehen. Gerade bei Kind 5 scheinen die Freundschaften relativ schnell und einfach zu wechseln. Bei fast allen Kindern kam im Interview heraus, dass viele Freunde älter (zum Teil deutlich älter) sind als sie. Auch wenn sie zusammen Dinge unternehmen, die sie mit ihren Peers auch unternehmen, scheint hier ein Punkt zu sein, der sich mit den Annahmen der Forschung deckt. Für die Kinder schien das allerdings wenig erwähnenswert oder speziell.

Als Beziehungsgrundlage zu ihren Freunden beschrieben die meisten, den langjährigen Kontakt,

„Mit ihnen bin ich seit dem Kindergarten befreundet“ (Kind 3, Z.38)

oder

„Ich kenne Julia seit dem kleinen Kindergarten. Da waren wir von Anfang an Freundinnen, sind immer zusammen in den Kindergarten gegangen“ (Kind 1, Z. 29).

5.2.3. Kategorie: Alleine sein

Alle Kinder gaben an, sehr glücklich zu sein, wenn sie alleine Zeit verbracht haben. Mit Ausnahme von Kind 5, welches während der Befragung nie alleine war. Sie waren sehr entspannt und glücklich. Die Frage, warum das so sein könnte, beantworteten sie mit...

... „dann habe ich alles erledigt und kann endlich mal in Ruhe ein Buch lesen“ (Kind 1, Z. 48).

Kind 4 Nennt es „Ich überlege halt gerne und viel, und wenn ich alleine bin, kann ich das besonders gut!“ (Z.64)

Dieser Punkt erschien in dieser Studie etwas überraschend. Kinder in diesem Alter verbringen normalerweise noch sehr gerne Zeit miteinander. Dass die Hochbegabten Kinder in dieser Studie das allein sein so schätzen, lässt sich womöglich doch darauf zurückführen, dass sie oftmals etwas „anders“ sind als durchschnittlich Begabte. Die Zeit schätzen, in der sie für sich etwas machen können und nicht das Gefühl zu haben, mit ihren Freunden möglichst viel Zeit verbringen zu wollen. Jedoch kann dieser Rückzug für die begabten Kinder ein Ort sein, an dem sie sein können, wie sie sind. Kind 4 beschreibt es mit den Gedanken die er sich macht. Auf Nachfrage hatte er jedoch nicht das Gefühl, er sei anders als andere Kinder.

6. Rückblick und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse aus der Studie mit den Theoretischen Auseinandersetzung aus Kapitel 1 und 2 in Verbindung gebracht werden. Dabei wird der Fokus auf die Peers gelegt.

Die Schwierigkeiten, die Hochbegabte im Umgang mit gleichaltrigen zugeschrieben werden sind zum Teil enorm. Das von Silverman sehr negativ gefärbte Bild konnte in dieser Studie nicht bestätigt werden. Es sind zum Teil Probleme da, vor allem was die Vorstellung von Moral und Verhalten betrifft, was die Beispiele der Kinder betreffend Noten oder Spielregeln deutlich zeigen. Dies deckt sich mit Stapfs Ausführungen zur Moralentwicklung, welche in Kapitel 2.4.1. beschreiben sind. Das für Kinder so wichtige soziale Netzwerk von Gleichaltrigen scheint bei diesen Kindern eine kleinere Rolle zu spielen. Sie haben wohl Kontakt und gute Freunde unter ihren Peers, suchen ihn aber nicht aktiv. Die Menge an guten Freunden die die Kinder erwähnen, zeigt hier, dass die Kinder offen sind und viele Freunde haben. Sie reden dabei von sehr guten Freunden. Wie tief diese Freundschaft allerdings geht ist hier nicht erkennbar. Ob die hochbegabten Kinder sehr an ihren Freunden hängen oder sich schnell wieder neue suchen würden konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. Einzig Kind 5 erwähnt, dass die Kinder ihrer ehemaligen Klasse genau gleich nett waren und dass sie in der ehemaligen Klasse beste Freunde gehabt habe. Sie erwähnte auch, ihre besten Freunde aus dieser Klasse. Sie scheint also schnell neue Freunde gefunden zu haben.

Die Kinder in dieser Studie schätzen die Zeit alleine sehr. Hier muss erwähnt werden, dass Kinder zwischen 9 und 12 Jahren in einem Prozess sind, der sie langsam innerlich von den Eltern loslösen lässt und zu ihren Peers oder anderen Menschen in ihrer Umgebung zieht (vgl. Hoyningen-Süess & Gyseler, 2006). Die Eltern wurden von den Kindern wenig erwähnt. Nur einmal wurde erwähnt, dass das Kind am glücklichsten bei seiner Mutter ist. Die anderen Kinder gaben hierzu unterschiedliche Antworten. Die einen verbringen lieber Zeit allein. Die anderen nannten ihre Freunde. Die unterschiedliche persönliche Präferenz ist hier nicht anders gewesen, als bei durchschnittlich Begabten erwartet werden würde. Auffällig bei diesen Kindern ist ihre Umwelt. Sie haben alle Eltern mit einem hohen Schulabschluss. Einige Elternteile sind Pädagogen. Dieser nicht zu unterschätzende Umweltfaktor, mag zu der Hochbegabung der Kinder beitragen. Auch wenn die fluide Intelligenz nur einen Teil ausmacht, scheint hier Intelligenz vererbt worden zu sein. Dazu könnte man die These aufstellen, dass hochgebildete Eltern ihre Kinder entsprechend gut fördern und ihnen Anreize bieten.

Die Ausgangslage dieser Studie war, dass Hochbegabte Kinder ein kleiner Teil in der sonderpädagogischen Welt sind. Vor allem über die sozialen Verhältnisse ist wenig bekannt. Die Forschung beschreibt zwei Szenarien, die beide gleichermaßen gültig sein könnten, aber ebenfalls gleichermaßen extrem dargestellt werden. Während Silverman ein eher düsteres Bild zeichnet, erwähnen andere (zum Beispiel Pruisken 2005) eine positive soziale Entwicklung bei hochbegabten Kindern. Sogar das Bild der sehr beliebten Hochbegabten wird in der Forschung gezeichnet. Dieses freundliche Bild der sozial Hochbegabten konnte hier festgestellt werden. Die Kinder gaben an viele Freunde zu haben, sowohl ältere aber auch gleichaltrige und sogar jüngere. Die Unterschiede der beiden Seiten sind enorm. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass erstens Hochbegabte wie durchschnittlich begabte Kinder verschiedenste Persönlichkeiten haben, andererseits fällt während der Lektüre auf, dass einige immer wieder betonen, dass je höher der IQ der Betroffenen ist, umso schwieriger fällt ihnen der soziale Umgang. Dies würde die aufgestellte These stützen, die sagt, dass hochbegabte Kinder auffällig respektive unglücklich sind in ihrer sozialen Umgebung, wenn sie niemanden finden, der auf ihrem Niveau mithalten kann. Je höher also die Begabung ist, umso schwieriger ist es, jemand ähnlichen zu finden und umso schwieriger der soziale Kontakt mit anderen.

Sicher ist, dass sich Hochbegabte anders als durchschnittlich Begabte entwickeln. Die hohe Moralentwicklung sowie das soziale Bewusstsein, welches sich bei Hochbegabten früher entwickelt als bei durchschnittlich Begabten, werden immer wieder bei Gesprächen mit Hochbegabten Kindern spürbar. Aussagen wie: „ich mag Tiere lieber als Menschen, vor allem wenn man bedenkt wie viel die Menschen zerstören“, von einem 8 Jährigen, zeigen eindrücklich die fortgeschrittene Gedankenwelt dieser Kinder.

Und trotz dieser Unterschiede und der unterschiedlichen Weltanschauung, die diese faszinierenden Kinder haben, fühlen sie sich wohl in ihrer Umgebung. Sie haben Freunde, spielen gern und fühlen sich in ihrem Leben wohl.

Die Forschungsfrage nach der Befindlichkeit von hochbegabten Kindern in Bezug auf ihre Peers, kann hier natürlich nicht abschliessend beantwortet werden. Für die Kinder in der Studie gilt allerdings zu sagen, dass es nur wenige Auffälligkeiten gab, die sie unter Umständen von andern unterscheiden. Eine Studie mit einer Kontrollgruppe würde da vielleicht eine neue Seite in die Diskussion bringen. Obwohl der Umfang der durchgeführten Studie klein war konnten teilweise etwas überraschend positive Ergebnisse festgestellt werden. Vor allem im Hinblick auf die düstere Beschreibung von Silverman, kann dieses Ergebnis als sehr positiv gewertet werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie sind:

- Hochbegabte scheinen sich gut an ihre Umwelt anpassen zu können.
- Hochbegabte Kinder verbringen mit Vorliebe Zeit mit ihren oftmals älteren Freunden.
- Die Kinder in dieser Studie fühlen sich alleine oftmals deutlich wohler als mit anderen.
- Kein Kind fühlt sich im Umgang mit seinen Peers unwohl.
- Den Fakt, dass sie anders sind, scheinen sie nicht zu merken, oder aber sie bekommen ihn von ihren Peers nicht zu spüren.

6.1. Beantwortung der Forschungsfrage

Natürlich kann mit dieser Studie die Frage nach dem Befinden von hochbegabten Kindern nicht abschliessend beantwortet werden, dafür war die Studie zu klein. Jedoch gelang hier ein guter Einblick ins Empfinden dieser Kinder. Es war schön zu sehen, wie sie sich geöffnet haben und sich Mühe gaben die Fragen ehrlich und gut zu beantworten. Als vereinfachte Antwort könnte man sagen, den Kindern geht es mit ihren Peers gut, zwar nicht hervorragend, aber immerhin gut. Sie fühlen sich grundsätzlich wohl, auch wenn sie die Peers nicht immer bevorzugen, was aus den verschiedenen Aussagen eindeutig hervorgeht.

6.2. Zielerreichung und ein Blick in die Zukunft

Im ersten Kapitel wurden die Ziele, die mit dieser Arbeit erreicht werden sollen beschrieben. Es sollte ein kritischer Blick auf die Kinder geworfen werden um herauszufinden, wie sie sich im Umgang mit ihren Peers fühlen und wie sie sich ihre soziale Umwelt gestalten. Diese Frage konnte für die in der Studie vorkommenden Hochbegabten beantwortet werden. Sie scheinen sich generell wohl zu fühlen in ihrem Umfeld. Natürlich kann hier keine generelle Aussage gemacht werden, da dazu die Studie zu klein war. Aber es lässt doch vermuten, wie es vielen hochbegabten Kindern ergeht.

Die Begabtenförderung, die einige der Kinder besuchen scheint den Kindern nicht nur kognitiv zusätzliche wichtige Anreize zu bieten, sondern auch im sozialen Bereich eine

tragende Rolle zu spielen. Die Kinder können sich in der Begabtenförderung auf gleichem Niveau vergleichen und sich unterhalten.

Als weiteres Ziel wurde das Verständnis erwähnt, welches ich für hochbegabte Kinder wecken möchte. Diese Frage, kann allerdings nur der Leser selber beantworten und ich hoffe, ich konnte in diesem Sinne etwas bewirken.

Natürlich entstanden im Laufe dieser Studie weitere Fragen, für die es sich nun lohnen würde, weitere Forschungen voranzutreiben. Dazu gehört die Frage nach den Peers selbst. Wie sehen sie die hochbegabten Kinder? Sehen sie sie anders? Was empfinden Lehrpersonen? Wie gehen sie mit hochbegabten Kindern in ihrer Klasse um? Und wie sähe die Studie wohl aus, wenn sie in einem grösseren Rahmen angelegt werden würde? Gibt es einen Unterschied zwischen hochbegabten Kindern in einer Regelschule und Kindern einer Spezialschule für Hochbegabte?

All diese Fragen bieten genügend Anreiz für weitere Nachforschungen...

7. Evaluation Praxisbezug

Die Themen rund um das Erleben von hochbegabten Kindern im Alltag interessieren mich aus persönlichen Gründen sehr stark. Einerseits erlebe ich immer wieder Situationen in denen Kinder und Erwachsene Mühe haben mit Dingen umzugehen, die von meiner Tochter kommen. Seien es Ausdrücke welche nicht ihrem Alter entsprechen oder ihre Art, alles in Zahlen auszudrücken.

Andererseits komme ich während meiner Arbeit in der Begabtenförderung regelmässig mit hochbegabten Kindern in Kontakt. Die Begabtenförderung ist für die hochbegabten Kinder oft auch eine willkommene Gesprächsstunde und wird genutzt, um Gedanken auszutauschen oder über Gefühle, die sie gerade beschäftigen zu sprechen.

Ich fühle mich diesen hochbegabten Kindern sehr nah und kann viele ihrer Gedanken und Gefühle gut nachvollziehen, denn "spezielle" Kinder haben es mir schon in meiner Jugend angetan. Für mich war immer klar, dass diese Kinder für mich eine besondere Herausforderung darstellen. Seien es Kinder mit auffälligem Verhalten oder eben seit einigen Jahren die hochbegabten Kinder. Aus meiner Sicht sind sie es, welche in unserem Schulsystem am wenigsten oder zu wenig Beachtung geschenkt bekommen. Trotzdem benötigen gerade sie Unterstützung und eine angemessene Förderung.

Die Arbeit mit diesen Kindern macht grossen Spass und die positiven Rückmeldungen der Kinder geben mir die Bestätigung, das Richtige für sie zu tun. Meines Erachtens kann die vorliegende Arbeit durchaus hilfreich sein, wenn es um den Entscheid geht, ob ein Kind eine Klasse überspringen soll oder nicht. Sie zeigt, dass hochbegabte Kinder auch in neuen Klassen gut bis besser zurechtkommen und von ihren neuen Schulkameraden akzeptiert werden. Die soziale Kompetenz der hochbegabten Kinder ist gross und gerade durch die weitere Entwicklung, über die sie im Vergleich zu den durchschnittlich Begabten verfügen, vereinfacht die Integration in der neuen Klasse mit den älteren Kindern.

Hochbegabte neigen jedoch dazu, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken, was eine grosse Sensibilität seitens der Lehrkräfte verlangt. Deswegen habe ich mir als Ziel gesetzt, auch in den Klassen und in Zusammenarbeit mit den Klassenlehrkräften mehr für die Bedürfnisse der hochbegabten Kinder einzustehen. Ich will den Lehrkräften aufzuzeigen, wie sie mit geringem Aufwand grossen Erleichterungen für diese Kinder erzielen können.

Die Arbeit im sozialen Bereich, im Zusammenhang mit den Peers, ist natürlich ebenfalls wichtig. Je mehr die Kinder merken, dass jemand anders ist, umso mehr ist man als Lehrperson oder schulische Heilpädagogin gefordert, die Akzeptanz zu fördern und die

Vielfältigkeit, die in der Klasse vorherrscht positiv zu sehen, zu leben und zusammen mit allen Beteiligten das Beste daraus zu machen.

8. Schlusswort und Dank

Diese Arbeit war für mich eine völlig neue Erfahrung. Vor dem Studium hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals eine Forschungsarbeit schreiben würde. Es war eine sehr intensive Zeit, in der ich mich sehr stark mit einem mir wichtigen Thema - der Hochbegabung - auseinandersetzen konnte. Die Forschung ist ein Feld, das sich mir neu eröffnet hat. Trotz anfänglich grosser Zweifel, habe ich mich schlussendlich entschieden mich an eine Forschungsmethode heranzuwagen, von der ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Es war sehr spannend, eine Studie zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Am Schluss dieser anstrengenden Zeit bin ich doch stolz, mich an diese Herausforderung gewagt zu haben.

Natürlich bin ich sehr dankbar für die Unterstützung, die ich während dieser Zeit erhalten habe. Von meiner Familie, die oftmals auf mich verzichten musste, aber ganz besonders bin ich Waltraud Sempert dankbar. Sie hat mich immer unterstützt und war bei offenen Fragen mit Tipps und hilfreichen Antworten zur Stelle.

Literaturverzeichnis

- Auerbach, S. (2009). *Entwicklung und Förderung von Hochbegabung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Frankfurt am Main. Goethe Universität.
- Berk, L. (2011). *Entwicklungspsychologie*. München. Pearson Education Deutschland GmbH.
- Billhardt, J. (1996). *Hochbegabte: die verkannte Minderheit*. München. Lexika-Verlag.
- Hektner, J., Schmidt, A., Csikszentmihalyi, M. (2007) *Experience Sampling Method. Measuring the Quality of Everyday Life*. Thousand Oaks. Sage Publications, Inc.
- Heller, K. (1992). *Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen. Verlag für Psychologie.
- Heller, K. (Hrsg.). (1991). *Begabungsdagnostik in der Schul- und Erziehungsberatung*. Bern. Huber Verlag.
- Heller, K. (2008). *Von der Aktivierung der Begabungsreserven zur Hochbegabtenförderung*. Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf.
- Horsch, H., Müller, G., Spicher, H. (2006). *Hoch begabt- und trotzdem glücklich*. Ratingen. Oberstebrink Verlag GmbH.
- Kuckatz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel. Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim. Beltz Verlag.
- Mönks, F. und Ypenburg, I. (1993). *Unser Kind ist Hochbegabt*. München. Ernst Reinhardt Verlag.
- Preckel, F., Schneider, W., Holling, H. (Hrsg.). (2010). *Diagnostik von Hochbegabung. Tests und Trends*. Göttingen. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Pruisken, C. (2005). *Interessen und Hobbys Hochbegabter Grundschul Kinder*. Münster. Waxmann Verlag GmbH.

- Reichle, B.(2004). *Hochbegabte Kinder*. Weinheim und Basel. Beltz Verlag.
- Rohrman, S. und Rohrman, T.(2010). *Hochbegabte Kinder und Jugendliche*. München. Ernst Reinhardt Verlag.
- Rodunger, K., Venetz, M., Aellig, S., Pfister, R., Schallberger, U.(2001). *Anleitung zum Arbeiten mit der Experience Sampling Method (ESM)*. Psychologisches Institut der Universität Zürich.
- Roten- Zurbriggen, C., Stieger, U. (2008). *Qualität des Erlebens bei der Zusammenarbeit von Klassenlehrpersonen und Lehrkräften Schulischer Heilpädagogik in der Integrativen Schulform*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Samhaber, E. (2012). Begabung und Intelligenz. Ein eng verwobenes Begriffspaar. *News & Science. Begabtenförderung und Begabtenforschung*, 3, S. 4-10.
- Schilling, S.(2002). *Hochbegabte Jugendliche und ihre Peers*. Münster. Waxmann Verlag GmbH.
- Silverman, L.(2013). *Giftedness 101*.New York. Springer Publishing Company, LLC.
- Stapf, A.(2010). *Hochbegabte Kinder. Persönlichkeit, Entwicklung, Förderung*. München. C.H.Beck Verlag.
- Stednitz, U.(2009). *Mythos Begabung*. Bern. Verlag Hans-Huber.
- Sternberg, R., Jarvin, L. und Grigorenko, E. (2011). *Explorations in Giftedness*. New York. Cambridge University Press.
- Webb, J., Meckstroth, E., Tolan, S. (2007). *Hochbegabte Kinder, ihre Eltern, ihre Lehrer*. Bern. Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Abbildungsverzeichnis

	Seite
Abb. 1 Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller	12
Abb. 2 Hochbegabungsmodell nach Renzulli	14
Abb. 3 Triarchische Intelligenztheorie von Sternberg	15
Abb. 4 Hermeneutische Vorgehensweise in Anlehnung an Danner	30
Abb. 5 Diagramm Fragebogenauswertung Kind 1	42
Abb. 6 Diagramm Fragebogenauswertung Kind 2	43
Abb. 7 Diagramm Fragebogenauswertung Kind 3	44
Abb. 8 Diagramm Fragebogenauswertung Kind 4	45
Abb. 9 Diagramm Fragebogenauswertung Kind 5	46

Anhang

Anhang 1: Fragebogen

Anhang 2: Interviewfragen

Anhang 2a: Spezifische Fragen für einzelne Kinder

Anhang 3: Transkriptionen Kind 1 bis Kind 5

Interview fragen

Beschreibe deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst.

Wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit deinen Klassenkameraden verbringst?

Unterschied Unterricht/ Pause?

Was sind die glücklichsten Momente mit deinen Freunden? / Klassenkameraden?

Wann geht's dir am besten?

Wer sind deine besten Freunde? Wie alt?

Was verbindet euch?

Fühlst du dich manchmal unverstanden? Anders als die anderen? Warum?

Spezifische Fragen für einzelne Kinder

Kind1:

Auffallend: Du hast kaum Zeit mit Freunden verbracht. Warum? Treffen in Freizeit?

Klassenkameraden hast du als + angegeben. Warum? Wie ist die Zusammensetzung?

Du hast mit zwei Ausnahmen immer glücklich und ++ angekreuzt wenn du alleine warst. Woran liegt das?

Warum bist du weniger glücklich wenn du mit Freunden zusammen bist? Woran könnte das liegen?

Gehst du gerne zur Schule?

Kind2:

Auffallend: Du hast kaum Zeit mit Freunden verbracht. Warum? Treffen in Freizeit?

Klassenkameraden hast du als + angegeben. Warum? Wie ist die Zusammensetzung?

Gehst du gerne zur Schule?

Kind3:

Auffallend: mit Freunden wohler als mit Klassenkameraden sind Freunde. Wie ist die Konstellation? Wie kommt das?

Häufig ziemlich glücklich und doch angespannt? Warum das?

Alleine scheinst du sehr glücklich zu sein? Was denkst du warum ist das so?

Kind4:

Auffallend: Du hast kaum Zeit mit Freunden verbracht. Warum? Treffen in Freizeit?

Klassenkameraden hast du mehrmals als -- angegeben. Warum? Wie ist die Zusammensetzung?

Wenn du in der Schule warst, hast du Klassenkameraden mit+ gekennzeichnet, in der Denkwerkstatt als ++. Aus welchem Grund?

Du hast während der Schule nur „sehr glücklich“ angekreuzt, wenn ihr Pause hattet. Aus welchem Grund?

Du hast mit zwei Ausnahmen immer glücklich und ++ angekreuzt wenn du alleine warst. Woran liegt das?

Warum bist du weniger glücklich wenn du mit Freunden zusammen bist? Woran könnte das liegen?

Gehst du gerne zur Schule?

Kind5:

Auffallend: Du hast kaum Zeit mit Freunden verbracht. Warum? Treffen in Freizeit?

Du warst die ganze Woche nie allein. Warum?

Du hast eine Klasse übersprungen: Wenn du zurückdenkst... Wie waren deine Gefühle gg. Den letzten Freunden, wie sind sie den jetztigen gegenüber? Warum denkst du ist das so?

Gehst du gerne zur Schule? Warum?

Transkription Kind 1

1	I	Beschreibe deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst.
2	K1	hm. so genau kann ich das nicht beschreiben, manchmal freu ich mich auf sie, manchmal nicht so. Aber eigentlich meistens freu ich mich.
3	I	Gehst du gerne mit ihnen zur Schule?
4	K1	Ja
5	I	Wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit deinen Klassenkameraden verbringst?
6	K1	Je nach dem, wenn's eine Freundin ist, fühle ich mich glücklich, wenn's jemand ist, den ich nicht so gerne mag, dann nicht so.
7	I	Gibt es einen Unterschied von deinen Gefühlen den Klassenkameraden gegenüber, wenn du an Unterricht und Pause denkst?
8	K1	Hm. Es ist eigentlich wie bei allen anderen Kindern. Ich freue mich, wenn die Schule eine Pause macht und wir in die Pause können.
9	I	Jetzt müssen wir einen Unterschied machen, zwischen Freunden und Klassenkameraden. Sind das die gleichen, oder hast du da unterschiedliche?
10	K1	Also eigentlich sind meine Klassenkameraden auch meine Freunde... Und... eigentlich, ja, sonst, die meisten Freunde sind auch mit mir in der Klasse.
11	I	Die, die nicht mit dir in die Klasse gehen, sind diese älter oder jünger als du?
12	K1	Einige sind älter. Aber zum Beispiel, meine Brüder, sind jünger.
13	I	Was sind die glücklichsten Momente mit deinen Freunden?
14	K1	Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin abmachen kann und etwas spielen.
15	I	Wann geht's dir am besten?
16	K1	Also jetzt mit meinen Klassenkameraden?
17	I	Mmh. Nicht unbedingt. Einfach, wenn es dir am besten geht.
18	K1	Wenn ich daran denke, dass ich alle Hausaufgaben gemacht habe und einfach im Bett liegen kann und etwas lesen oder Musik hören.
19	I	Mmh (zustimmend)
20	I	Dann fühlst du dich am wohlsten, dann geht's dir am besten?
21	K1	Ja
22	I	Wer sind deine besten Freunde?
23	K1	Hm. Olivia eigentlich, Julia B., Aline und Vivienne, eigentlich auch, Eliana, eigentlich noch mehr, aber das sind meine besten.
24	I	Ja. Und die sind alle gleich alt wie du?
25	K1	Nein, also, Eliana und Julia sind etwa ein halbes Jahr älter als ich
26	I	Aber sie gehen mit dir zur Schule.
27	K1	Ja

28	I	Was verbindet euch?
29	K1	Ähm. Eigentlich. Hm. Ich kenne Julia seit dem kleinen Kindergarten. Da waren wir von Anfang an Freundinnen, sind immer zusammen in den Kindergarten gegangen... und... sonst einfach... unsere Freundschaft.
30	I	Hhm. (zustimmend)
31	I	Fühlst du dich manchmal unverstanden, oder anders, als die anderen Kinder?
32	K1	Hm. Ja. Also manchmal, zum Beispiel bei einer Prüfung, die anderen sagen alle ihre Noten und ich traue mich das nicht zu sagen, weil sonst innerhalb von einer halben Minute weiss es die ganze Klasse.
33	I	Du möchtest das lieber für dich behalten?
34	K1	Ja, also manchmal stinkt es mir wirklich, wenn mich alle nach meiner Note fragen.
35	I	Und sonst. In deiner Freizeit... Hast du da manchmal das Gefühl, du seist anders als die anderen?
36	K1	(überlegt lange) Nein. Sonst...
37	I	Vielleicht in deinem Denken, oder in dem was du machst?
38	K1	Ja, manchmal schon ein bisschen. Weil. Es ist so, die meisten Mädchen mögen Mädchensachen, aber ich spiele oft mit meinen Brüdern auch Bubensachen und so. Da habe ich manchmal das Gefühl, ich sei ein bisschen anders. Aber sonst nicht.
39	I	Sonst nicht. Gut.
40	I	Mir fiel auf, in dieser Woche hast du kaum Zeit mit deinen Freunden verbracht, ausserhalb der Schule.
41	K1	Ja. Ähm. Eigentlich, wir machen ab und zu mal zusammen ab. Aber h. weiss nicht. In dieser Woche hat mich niemand sonderlich gefragt.
42	I	Aha. Also wars eigentlich eine Ausnahme.
43	K1	Ja. Sonst fragt mich Olivia immer wieder, ob ich mit ihr abmachen möchte.
44	I	Ok
45	I	Du hast, mit zwei Ausnahmen, immer sehr glücklich und sehr gerne angekreuzt, wenn du alleine warst.
46	K1	Weil ich einfach immer glücklich war, weil ich einfach mal nichts zu tun hatte.
47	I	Hhm (zustimmend). Bist du gerne alleine?
48	K1	Ja, ich habe es eigentlich gern, wenn ich allein in meinem Zimmer mal ein Buch lesen kann.
49	I	Was bevorzugst du? Mit deinen Freunden zusammen zu sein, oder alleine?
50	K1	Ich mag eigentlich beides, da kann ich nicht sagen, dass ich etwas bevorzuge
51	I	Dadurch, dass du immer sehr glücklich angegeben hast, als du alleine warst, aber nur ziemlich, oder eher glücklich, wenn du mit deinen Klassenkameraden zusammen warst, habe ich mich gefragt, also was denkst du, woran könnte das liegen?
52	K1	(überlegt lange) wahrscheinlich, weil ich mit meinen Freunden in der Schule zusammen war und ich daran gedacht habe, was jetzt noch kommt, dass ich jetzt noch Schule habe und wenn ich alleine war, dann habe ich alles erledigt und muss an nichts mehr denken
53	I	Mmh (zustimmend) ok
54	I	Gehst du gerne zur schule?
55	K1	Ja, eigentlich sehr gerne.
56	I	Und der Inhalt der Schule?
57	K1	Ja. Also der Stoff, den find ich eigentlich gut.

Transkription Kind 2

1	I	Beschreibe deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst.
2	K2	Also meistens ist es schön, dass ich nicht alleine zur Schule muss, aber in der Freizeit find ichs besser, wenn sie auch dort sind.. So, zum Fussballspielen oder so
3	I	Also in der Freizeit?
4	K2	In der Pause
5	I	Aha. Verbringst du viel Zeit ausserhalb der Schule mit deinen Klassenkameraden?
6	K2	Ja, ich mache halt manchmal noch ab.
7	I	Ok, aber die Gefühle, die du ihnen gegenüber hast, hast du gute Gefühle, oder eher negative?
8	K2	Gute
9	I	Wie fühlst du dich wenn du Zeit mit deinen Klassenkameraden verbringst?
10	K2	Gut
11	I	Gibt es einen Unterschied zwischen Unterricht und Pause?
12	K2	Ja.
13	I	Was ist der Unterschied?
14	K2	Pause geht schneller
15	I	Aber wenn du an deine Gefühle denkst.
16	K2	Aha. Ja, ich kann mehr mit ihnen machen draussen.
17	I	Was sind die glücklichsten Momente mit deinen, Achtung, Freunden? Nicht Klassenkameraden.
18	K2	(Überlegt lange). Ja. Also, dass ich etwas mit ihnen unternehmen kann.
19	I	Mmh (zustimmend)
20	I	Und was sind die glücklichsten Momente mit deinen Klassenkameraden?
21	K2	Ähm. Die Pause
22	I	Deine Freunde und deine Klassenkameraden, sind das die gleichen oder gibt's da Unterschiede? Denn in deinem Heft hast du deine Klassenkameraden mit einem Plus gekennzeichnet, deine Freunde aber mit zwei.
23	K2	Ich habe Freunde, die nicht in meine Klasse gehen.
24	I	Wie alt sind sie?
25	K2	Die meisten gleich alt. Einige älter.
26	I	Wann fühlst du dich am wohlsten?
27	K2	Ähm. Wenn ich mit meinen Kollegen zusammen bin
28	I	Wer sind deine besten Freunde?
29	K2	Soll ich jetzt Namen aufzählen?
30	I	Du kannst Namen sagen, oder die Anzahl...

31	I	Wie du möchtest...
32	K2	Hm. Ungefähr 5
33	I	Ok. Wie alt?
34	K2	Gleich alt oder älter
35	I	Ok. Was verbindet euch?
36	K2	Wir haben die gleichen Interessen.
37	I	Was für welche sind das?
38	K2	(lacht) hm. Also wenn jemand eine Idee hat, finden die die anderen auch gleich gut.
39	I	Aha. Aber es ist nicht so, dass ihr zum Beispiel immer alle zusammen Fussball spielt oder alle in den gleichen Verein gehen?
40	I	Oder so
41	K2	Nein.
42	I	In der JBS (Jungwacht + Blauring, Anm. der Autorin)warst du besonders gern. Da hast du auch zwei Plus angegeben.
43	K2	Ja
44	I	Warum?
45	K2	Ja, weil ich dann mit meinen Kollegen zusammen bin. Und dort kann ich machen was ich will.
46	I	Hhm (zustimmend)
47	I	Fühlst du dich manchmal unverstanden, oder anders als deine Kollegen?
48	K2	Nein
49	I	Warum nicht?
50	K2	Ja. Weil ich mich mit ihnen einfach gut verstehe.
51	I	Mir ist aufgefallen, dass du in dieser Woche kaum Zeit ausserhalb der Schule mit deinen Freunden verbracht hast. Was denkst du, warum ist das so?
52	K2	Ja, ich habe ja nur am Mittwochnachmittag Zeit und das auch nicht immer.
53	I	Also manchmal machst du schon ab?
54	K2	Ja.
55	I	Gut...
56	I	Die Klassenkameraden hast du als ein Plus angegeben, und nicht zwei Plus, kannst du mir erklären warum?
57	K2	Ja. Es gab eben nur schlecht oder gut und kein Mittel, sonst hätte ich mittel angekreuzt
58	I	Mittel?
59	K2	Ja.
60	I	Also mit ihnen verstehst du dich so „Mittel“
61	K2	Ja
62	I	Aus welchem Grund
63	K2	Also normal halt einfach.
64	I	Also nicht gut, nicht schlecht, sie sind halt einfach da.
65	K2	Ja. Genau.
66	I	Aber in die Schule gehst du gern
67	K2	Nein.
68	I	Warum?
69	K2	Wegen den Hausaufgaben
70	I	Nur wegen den Hausaufgaben?
71	K2	Und wegen dem Aufstehen am Morgen.
72	I	(lacht)
73	K2	Ja. Aber sonst wärs eigentlich nicht so schlimm.

74	I	Du gehst eigentlich... Gibt es einen Punkt warum du sagst. Deswegen geh ich gerne zur Schule
75	K2	Ja. In den Ferien sehe ich die Klassenkameraden nicht und in der Schule sehe ich sie wenigstens.
76	I	Also eigentlich gehst du nur zur Schule um die Klassenkameraden zu sehen
77	K2	Ja

Transkription Kind 3

1	I	Beschreibe mal deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst
2	K3	Also eigentlich, also wenn ich an alle denke? Also bei den einen so „Mittel“
3	I	Was genau meinst du mit „Mittel“?
4	K3	Nicht so wahnsinnig meine Favoriten. Bei den anderen eigentlich aber gut. Also mit den Kollegen.
5	I	Du fühlst dich also wohl und so...
6	K3	Ja. Also Doppelplus
7	I	Mmh (zustimmend). Wie viele sind das in etwa? Von deinen Klassenkameraden, die du als „Doppelplus“ beschreiben würdest?
8	K3	Etwa vier vor allem. Also das sind meine besten Freunde und die anderen sind so normale Freunde
9	I	Und wieviele sind das, die du als normale Freunde, die man vielleicht als ein Plus bezeichnen könnte.
10	K3	(denkt lange nach) 5
11	I	Und wie viele seit ihr in der Klasse?
12	K3	20
13	I	Also etwa neun würdest du als Freunde bezeichnen. Ca. die Hälfte.
14	K3	Ja
15	I	Was sind deine glücklichsten Moment mit den Klassenkameraden
16	K3	Der Anfang des Turnens, wenn man das Turnzeugs nicht vergessen hat, Pause, Matheausfall
17	I	(lacht)
18	K3	(lacht) und ja. Fussballspiel und Wahrheit, Tat und Risiko spielen
19	I	Gut. Und wie ist es denn mit deinen Freunden?
20	K3	Also wie?
21	I	Jetzt hatte ich dich über die Klassenkameraden gefragt, jetzt geht's um die anderen. Hast du Freunde, die nicht mit dir zur Schule gehen?
22	K3	Aha. Das. Hm. Ja, doch. Mattia, so ein Junge, einen kleinen und (lacht) mein Cousin. Mit dem spiel ich schon noch gern. Aber der ist schon meeega alt.
23	I	Mega alt? Wie alt ist er denn?
24	K3	Ja. Also der hat jetzt grad die Lehre begonnen.
25	I	(lacht) ou. Ja. Und mit dem spielst du sehr gern?
26	K3	Ja
27	I	Wie geht's dir, wenn ihr zusammen spielt?
28	K3	gut
29	I	Was spielt ihr denn miteinander?
30	K3	Also manchmal ärgern wir seine Schwester, gamen, oder spielen Fangen oder Blinde Kuh im Haus das ist mega witzig. (strahlt)

31	I	Mmh (zustimmend), dann geht's dir gut...
32	K3	Ja
33	I	Und wann geht's dir am besten?
34	K3	Also von allem?
35	I	(nickt)
36	K3	Wenn die Schule fertig ist. (lacht)
37	I	Was verbindet dich und deine Freunde?
38	K3	Also wir spielen zusammen Fussball. Und wir kennen uns halt vom Kindergarten.
39	I:	Gibt es manchmal Momente, wo du dich unverstanden fühlst, wo du denkst, du seist irgendwie anders als die anderen
40	K3	Ja
41	I	Wann?
42	K3	Also zum Beispiel, wenn ein Kollege, wenn er verliert, dann ist er nicht zufrieden, aber wenn er gewinnt. Also. Das ist ein ganz gutes Beispiel: also wenn er von sich aus 6:0 gewinnt, aber in wirklichkeit ist es nur 5:0. Dann ist er nicht zufrieden, wenn man sagt, du hast jetzt 5:0 gewonnen. Er kann sich dann nicht zufrieden geben. Sondern nur so wie er denkt.
43	I	Mmh...
44	K3	Und dann fühle ich wie. Es kann doch nicht sein. Ich zähle genau ab. Ein Goal, zwei goal...
45	I	Also dass du denkst....doch, ich habe richtig gezählt
46	K3	Ja. Also es kann doch einfach nicht sein.
47	I	Ok. Aber fühlst du dich manchmal anders als die anderen? Gibt es solche Momente? Vielleicht in der Schule oder im Spiel...
48	K3	Ja.
49	I	In welchen Situationen?
50	K3	Hm. Ja eben im Fussball oder so...
51	I	Und wenn wir jetzt mal aufs Denken gehen. Wie du denkst oder die anderen Denken, dinge die du sagst, oder sie darauf reagieren. Schwierige Frage, ich weiss...
52	K3	(denkt lange nach) Ja. Eigentlich immer noch das, dass der Junge zum Beispiel bei einem Spiel behauptet man dürfe 3 Schritte machen und dabei sind die Regeln genau anders. Und auch alle anderen sagen das.
53	I	Da versteht er nicht, was ihr alle meint
54	K3	Ja.
55	I	Verstehen manchmal alle anderen nicht was du meinst?
56	K3	Hm
57	I	Jetzt nicht im Spiel, vielleicht in der Schule oder bei einem speziellen Thema
58	K3	Also du meinst, zum Beispiel bei einer Rechnung, wenn sie nicht verstehen, was ich da aufgeschrieben habe.
59	I	Ja, zum Beispiel, oder auch vielleicht bei Überlegungen, die du machst, die andere nicht machen.
60	K3	Also manchmal überlege ich vielleicht mehr als die anderen. Also nicht so gemeint, ich überlege mehr, also dass ich gescheiter bin, sondern ich überlege mehr an einer Rechnung. Sie sind nur so. Die Rechnung und das Resultat. Und ich denke mehr, wie man das jetzt rechnet oder so.
61	I	Also den Weg zum Beispiel
62	K3	Ja. Ich mach mir einfach mehr Gedanken.
63	I	Machst du dir das auch bei anderen Dingen?
64	K3	Vielleicht wenn mir etwas unklar ist, dann mach ich mir zuviel

		Gedanken.
65	I	Wie reagieren denn die anderen, wenn du dir so Gedanken machst?
66	K3	Eigentlich nicht.
67	I	Mir ist aufgefallen, dass du, wenn du mit deinen Freunden zusammenwarst, immer sehr glücklich angekreuzt hast, und bei den Klassenkameraden ziemlich glücklich.
68	K3	Also das liegt jetzt eher an dem was wir gerade gemacht hat.
69	I	Aha. Also eher am Inhalt des Unterrichts und nicht an den Freunden.
70	K3	Ja
71	I	Gut. Und was mir noch aufgefallen ist. Dass du sehr häufig sehr glücklich, aber auch sehr angespannt angekreuzt hast.
72	K3	Ja. Also zum Beispiel, wenn ich zuschaue, wie andere Fussball spielen, dann bin ich eben so (spannt sich an, als sei er auf dem Sprung)
73	I	Aha. Also voll dabei.
74	K3	Ja
75	I	Und in der Schule? Da ist es mir oft aufgefallen
76	K3	(setzt sich Kerzengerade hin, hohe Körperspannung) Ja. Wenn ich, vor allem wenn ich zuhöre
77	I	Also auch sehr konzentriert
78	K3	Ja, ich kann ja nicht einfach so (hängt sich in den Stuhl rein), sondern so (setzt sich wieder gerade hin)
79	I	Also bist du konzentriert und angespannt
80	K3	Ja...
81	I	Das letzte, was mir aufgefallen ist, war, dass du, immer, wenn du alleine warst, ein Doppelkreuz gemacht und sehr glücklich angekreuzt hast.
82	K3	Ja
83	I	Bist du gern alleine?
84	K3	Ja
85	I	Wenn du dich entscheiden müsstest. Zeit mit Freunden oder Zeit alleine zu verbringen, wie würdest du dich entscheiden?
86	K3	Ou. Das ist jetzt sehr schwierig...hm. Es kommt drauf an, was man alleine macht. Wenn man irgendwie... und wenn man mit den Kollegen etwas macht, worauf man nicht so lust hat, wäre man lieber allein, aber wenn einem alleine langweilig ist, wäre man lieber allein
87	I	Und wenn die Kollegen etwas tolles machen, aber zu Hause hast du auch etwas lustiges vor?
88	K3	Dann mach ich einmal das und ein anderes Mal wieder mit den Freunden.
89	I	Aber dieses eine Mal. Ganz hartnäckig
90	K3	Also nur das eine Mal.
91	I	Ja.
92	K3	Also wie lange? Eine Stunde?
93	I	Ja. Ungefähr...(lacht)
94	K3	Also...schwierig.... Beides...(lacht)

Transkription Kind 4

1	I	Beschreibe mal deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst.
2	K4	Also manchmal denk ich... ja... mit denen will ich jetzt gerade nicht sein, die sind nervig. Manchmal auch...der hat mir geholfen, dem muss ich jetzt auch wieder helfen, oder dem könnte ich jetzt was geben.
3	I	Was sind deine Gefühle, wenn du an sie denkst? Was fühlst du?
4	K4	(überlegt lange) ist etwas schwierig zu beschreiben
5	I	Beschreib so gut du kannst.
6	K4	Weiss wirklich grad nicht.
7	I	Ok. Wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit deinen Klassenkameraden verbringst? Zum Beispiel in der Schule?
8	K4	Wenn sie mich nicht grad nerven glücklich.
9	I	Und wenn sie dich nerven?
10	K4	Dann nicht glücklich, dann eigentlich... ja. Dann. äh. Würde ich lieber an einem anderen Ort sein.
11	I	Wann nerven sie dich?
12	K4	Also wenn jemand gerade „saublöd“ tut. Also, wenn du etwas nicht kannst und jemand kommt und sagt „looser, looser“!
13	I	Gibt es einen Unterschied zwischen deinen Gefühlen deinen Klassenkameraden gegenüber während des Unterrichts und der Pause?
14	K4	Hm. Also. Im Unterricht. Nein eigentlich nicht. Im Unterricht auch alles ok, weil da sind sie ruhig und in der Pause... Ja. Nein. Eigentlich alles ok.
15	I	Hmm. (zustimmend) ok. Hast du Freunde ausserhalb der Klasse?
16	K4	Ja
17	I	Was sind deine besten Freunde? Eher ausserhalb oder innerhalb oder innerhalb der Klasse...
18	K4	Ähm. Eher innerhalb
19	I	Ok. Und was sind die schönsten Momente mit deinen Klassenkameraden?
20	K4	Wenn die Schule aus ist.
21	I	Und mit deinen Freunden?
22	K4	Wenn mal zum Beispiel bei einem Fussballturnier den Pokal gewinnt.
23	I	Wer sind deine allerbesten Freunde
24	K4	Hm. Also Marc und Jan (Zwillinge, Anm. der Autorin) , Leandro und Luciano. Weil mit Jan und Marc, die kenne ich seit dem kleinen Kindergarten. Also jetzt dann fünf Jahre. Also ja. Ziemlich genau fünf Jahre, und Leandro. Also ja. Der ist einfach auch schlau. Und Luciano kann man gut gebrauche, er hilft viel.
25	I	Hhm. (zustimmend). Was verbindet dich und deine Freunde? Also Leandro und Luciano hast du schon erwähnt, aber was ist mit den Zwillingen?
26	K4	Ja. Also im Kindergarten sind sie in einen Bach gefallen, weisst du, der da, wenn du aus dem Schulhaus gehst und dann zum Hof- Schulhaus, dort hinten, und alle sind weggerannt und nur ich bin da geblieben...
27	I	Und das hat euch dann so verbunden?
28	K4	Ja.

29	I	Ok. Gut. Wann geht's dir am besten in deinem Leben?
30	K4	(Überlegt lange). Also wenn ich mit Freunden zusammen bin und etwas machen kann, das ich will. Wenn meine Familie glücklich ist und... ja.
31	I	Ok. Fühlst du dich manchmal unverstanden oder anders als die anderen Kinder?
32	K4	Nicht unbedingt gross..
33	I	Hast du nicht das Gefühl, dass du anders bist als andere Kinder?
34	K4	Also. Ganz wenig. Aber wie kann ich selber nicht genau beschreiben.
35	I	Also du hast das Gefühl, kannst es aber nicht richtig beschreiben.
36	K4	Ja.
37	I	Ok. Gut. Mir ist aufgefallen, dass du während der Woche kaum Zeit mit deinen Freunden ausserhalb der Schule verbracht hast. Was denkst du, warum ist das so?
38	K4	Dort war ich einfach viel beschäftigt gewesen, eben wegen dem Handy und ja...
39	I	Ahja. Und dann warst du ja noch krank.
40	K4	Ja.
41	I	Deine Klassenkameraden hast du mehrmals mit zwei Minus angegeben. Warum war das so?
42	K4	Dort haben sie mich extrem genervt, haben mich auf 180 Grad gebracht. Aber hm. Weiss nicht mehr warum.
43	I	Als du im Unterricht in deiner Klasse warst, hast du deine Klassenkameraden als ein Plus bezeichnet, in der Denkwerkstatt (Begabtenförderung, Anm. der Autorin), jedoch mit zwei Plus. Warum dieser Unterschied?'
44	K4	In der Denkwerkstatt. Also mit den Kindern in der Denkwerkstatt?
45	I	Ja.
46	K4	Also mit denen kann man einfach viel mehr machen. Mit denen bin ich auch öfters zusammen. Vor allem Kind2 dieser Studie kennt mich schon seit er etwa 5 ist und ich ein Baby war.
47	I	Und ihn würdest du als sehr guten Freund beschreiben
48	K4	Ja. Er ist auch angestellter in meiner Bar zu Hause. (lacht)
49	I	(lacht). Also hast du die zwei Plus vor allem wegen ihm gemacht, nicht wegen den anderen?
50	K4	Doch, wegen den anderen au. Mit denen kann mal viel anfangen
51	I	Ok.
52	K4	Und in der Denkwerkstatt kann man einfach viel mehr machen.
53	I	Während der Schule hast du nur „sehr glücklich“ angekreuzt, wenn ihr Pause gehabt habt.
54	K4	Ja.
55	I	Warum?
56	K4	Weil wenn du Unterricht hast, dann bin ich einfach immer gestresst. Uah, jetzt muss ich dieses Heft hervor nehmen und jetzt wieder das und dann das und so...
57	I	Also du bist gestresst in der Schule
58	K4	Ja
59	I	Und in der Pause nicht...
60	K4	Nein.
61	I	Mmh (zustimmend). Du hast mit zwei Ausnahmen immer sehr glücklich und ein Doppelplus angekreuzt wenn du alleine warst.
62	K4	Ähm...

63	I	So zum Vergleich: wenn du mit Freunden zusammenwarst hast du immer „etwas glücklich“ angekreuzt. Woran könnte es wohl liegen, dass du mit deinen Freunden weniger glücklich bist, als wenn du alleine bist?
64	K4	Alleine... ich bin eben einer... wenn ich alleine bin kann ich halt besser nachdenken und ich denke gerne nach. Und ja...
65	I	Ok. Letzte Frage. Gehst du gerne zur Schule?
66	K4	Ähm.. Ja. Ja...

Transkription Kind 5

1	I	Beschreibe deine Gefühle, wenn du an deine Klassenkameraden denkst.
2	K5	Also sie sind nett...und sie sind witzig. Und es gibt nie eine Religionsstunde, ohne dass Lorenz und Elias Blödsinn machen.
3	I	Wie fühlst du dich, wenn du Zeit mit deinen Klassenkameraden verbringst?
4	K5	Gut. Also... wohl... auf keinen Fall einsam.
5	I	Gibt es einen Unterschied, wie du dich fühlst mit deinen Klassenkameraden zwischen Unterricht und Pause? Also was ist der Unterschied?
6	K5	In der Schule ist Lorenz laut und draussen leise. Ausser wenn wir 15, 14... spielen. Aber eigentlich...
7	I	Wenn du dir deine Gefühle überlegst...gibt es einen Unterschied
8	K5	JA... das gibt es...
9	I	Und was ist es?
10	K5	Ja. Also in der Pause habe ich mehr Spass...weil wir drinnen nicht so miteinander schwatzen dürfen
11	I	Was sind die glücklichsten Momente mit deinen Klassenkameraden?
12	K5	Wenn wir draussen etwas spielen können.
13	I	Mhh (zustimmend). Wir kommen jetzt zu deinen Freunden
14	K5	Juhu. Also Eveline ist meine Freundin, Sanja ist meine Freundin, Lena auch, Michelle ist meine Freundin und noch viele mehr.
15	I	Wie alt sind die?
16	K5	Also Eveline ist neun, Sanja ist neun, Lena auch
17	I	Also sind sie alle älter als du...
18	K5	Ja
19	I	Was verbindet euch?
20	K5	Also ich habe so Ketten gehabt, die habe ich meinen zwei besten Freunden gegeben.
21	I	Aber was macht es aus, dass ihr Freunde seid?
22	K5	Dass wir Mädchen sind und die Jungs uns nerven.
23	I	Was sind die glücklichsten Momente mit deinen Freundinnen?
24	K5	Wenn wir etwas unternehmen oder spielen zusammen.
25	I	Gut. Wann geht's dir am besten.
26	K5	(überlegt)
27	I	Was sind die glücklichsten Momente in deinem Leben?
28	K5	Ähm. Ich verstehe nicht.
29	I	Wann in deinem Leben geht's dir am besten. Wann bist du so richtig glücklich?
30	K5	Wenn ich bei meinem Mami bin.
31	I	Gut.
32	K5	Fühlst du dich manchmal unverstanden oder anders als andere Kinder?
33	I	Nein.
34	K5	Höchstens wenn andere mich nerven.
35	I	Wann ist das?
36	K5	Weiss nicht.
37	I	Mir ist aufgefallen, dass du in dieser Woche ausserhalb der Schule nie Zeit mit deinen Freunden verbracht hast. Warum ist das so? Was denkst du?

38	K5	Ich habe einfach nicht abgemacht.
39	I	Dann ist mir noch aufgefallen, dass du die ganze Woche nie alleine warst, warum ist denn das so?
40	K5	Hm. Weil ich dann bei Mami war oder bei meinem Bruder
41	I	Du hast eine Klasse übersprungen. Wenn du jetzt zurückdenkst. Wie waren deine Gefühle ihnen gegenüber?
42	K5	Also die waren alle auch nett. Meine beste Freundin da war Celine und mein bester Freund Jano.
43	I	Hattest du da manchmal das Gefühl, dass du anders bist als andere?
44	K5	Nein.
45	I	Auch nicht. Gut Gibt es Unterschiede in deinen Gefühlen zwischen der letzten Klasse und der jetzigen?
46	K5	Ja.
47	I	Was sind die Unterschiede?
48	K5	Ähm. Also hm. Eigentlich glaube ich doch nicht.
49	I	Gehst du gerne zur Schule?
50	K5	Ja, das gehe ich. Sehr gern.